

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

ISSN 1857-4890

Revista ABRM

ABRM Journal

Nr 2

2013

CUPRINS

CONFERINȚA ANUALĂ ABRM, 21 OCTOMBRIE 2013	3
<i>Mariana Harjevschi</i>	
MESAJ ADRESAT PARTICIPANȚILOR CONFERINȚEI ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, 21 OCTOMBRIE 2013.....	3
PROIECTUL INTERNAȚIONAL "CONSOLIDAREA ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA"	7
<i>Natalia Cheradi</i>	
RAPORT CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CONSOLIDAREA ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA"	7
<i>Natalia Cheradi</i>	
ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR CA FACTOR DE DEZVOLTARE A COMUNITĂȚII PROFESIONALE	12
<i>Nelly Țurcan, Mariana Harjevschi, Natalia Cheradi</i>	
DIRECȚII DE CONSOLIDARE ȘI DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE APLICATE DE ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ PENTRU BIBLIOTECARI	16
DOCUMENTE DE REGLEMENTARE A FUNCȚIONĂRII STRUCTURILOR ABRM.....	20
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ABRM) 2014-2018	
	20
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE FUNCȚIONARE A CONSILIULUI ȘI BIROULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA	
	35
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A FILIALELOR ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA	
	38

Continuă "Buletinul ABRM"
ISSN 1857-4459

Apare din 2005

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova
bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 148
MD-2012, Chișinău
Tel. : 022 223360
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205
MD-2004, Chișinău, Moldova
tel. : +373 22 295916
fax: +373 22 295860

www.abrmcomunicare.wordpress.com

Email: abrm.moldova@gmail.com
abrm.moldova@mail.ru

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi, Președinte ABRM

Colegiul redacțional:

Renata Cozonac (redactor șef)
Ludmila Corghenci

Design, machetare computerizată:

Renata Cozonac

Coperta: Mihai Bacinschi

Apare în redacția autorilor

Tipografia: Print-Caro SRL
Tiraj: 200 ex.
Coli tipar: 4,53
Coli ed. : 3,97

Conferința Anuală ABRM, 21 octombrie 2013

Mariana Harjevschi

**Mesaj adresat participanților
Conferinței Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova
21 octombrie 2013**

Bine ați venit la conferința națională a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Genericul *Mai puternici împreună*, este unul semnificativ pentru ABRM, dar sper din toată inima că și pentru Dvs., dragi membri ai ABRM. Este un eveniment la care îmi doresc, ca președintă a ABRM, dar și împreună cu membrii Consiliului de Administrație să împărtășim Dvs. despre rezultatele proiectului *Consolidarea unei asociații mai puternice (BSLA)*, realizat de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în parteneriat cu Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA) și cu suportul Programului *Novateca*, proiect desfășurat pe parcursul septembrie 2012 – octombrie 2013.

Asociația, în cadrul acestui proiect s-a angajat, asumându-și un comportament pro-activ, și să adauge valoare instituției profesionale. A fost un proiect în care membrii Consiliului de Administrație (CA) a avut nevoie de curaj, pentru că și-a asumat responsabilități în cadrul asociației, inițiative mai bine structurate în comunicarea cu membrii ABRM și abordare mai deschisă spre colaborarea cu factorii de decizie. Dar toate acestea s-au reușit datorită cunoștințelor de care au dat dovadă membrii și desigur echipa proiectului.

A fost un proiect dovadă și de un exercițiu de implicare civică în interiorul ABRM, dar și în relația cu membrii săi, aceasta fiind asigurat de fiecare membru al Consiliului de Administrație, și desigur ajutați de membrii comisiilor și secțiunilor în parte.

Sunt sigură, că atât predecesorii președinți, dar și dvs. ca membri, doriți de la ABRM rezultate sustenabile de la cei pe care i-ați investit în această funcție. Am căutat și noi să asigurăm continuitate Ne-am propus astăzi să împărtășim nu doar între noi înșine, dar și cu cei cu care interacționăm, către care ne subordonăm și cu care avem un dialog și parteneriat profesional. Astăzi, personal, împreună cu coechipierii din cadrul echipei proiectului BSLA, și desigur membrii CA suntem în fața Dvs. a vă împărtăși din cele întâmplare, realizate pe parcursul implementării proiectului Consolidarea unei asociații puternice pentru să știm cum să canaliza mai departe eforturile spre succes. Dar succesul știți foarte bine îl putem construi doar împreună.

Sunt astăzi în fața Dvs. ca președintă, dar să știți, că eforturile personale, ar fi fost insuficiente, dacă nu aș avut alături, coechipierii din cadrul echipei proiectului BSLA, și desigur membrii CA.

Genericul *Mai puternici împreună*, a subliniat că avem nevoie de implicarea fiecărui din noi. Proiectul ne-a oferit oportunități, dar și provocări pentru membrii Consiliului de Administrație. Rolul, și sarcinile pe care ni le-am asumat pe parcursul unui an de zile, au fost cu adevărat o provocare, dar care ne-a mobilizat să coagulăm eforturile comune interne, să apelăm la experiențele anterioare, să mizăm pe susținerea fiecărui membru al comisiilor și secțiunilor asociației. Ne-am asumat și un angajament civic, profesional, pentru a identifica și a ne implica la dezvoltarea capacităților bibliotecilor, dar și capacitățile profesionale ale membrilor comunității bibliotecare, absorbiți anumite modele pe care le propunem.

Evaluarea IFLA s-a axat pe următoarele aspecte: buna guvernare a organizației, implementare, monitorizare, evaluare, raportare, managementul, servicii și produse pentru membrii, activitatea în rețea și advocacy. Problemele identificate: consolidarea slabă a capacității și durabilității asociației; managementul instituțional ineficient, parteneriate și advocacy nedezvoltate, precum și slabă reprezentare regională și rurală. Este nevoie de dezvoltare și mai multe activități intersectoriale de colaborare între asociații profesionale la nivel internațional.

Asociația bibliotecarilor, inclusiv și instituțiile partenere ale acesteia, au fost parte a studiilor de cercetare, care ulterior au servit la implementarea programului *Building Strong Library Association în Republica Moldova* în perioada decembrie, 2012 – octombrie, 2013. Acțiunile vizitei au cuprins interviuri cu factorii de decizie: reprezentanți ai Ministerului Culturii, Catedrei de Biblioteconomie și Asistență Informațională, Consiliului Biblioteconomic Național, focus-grupuri cu membrii Biroului și Consiliului ABRM, discuții în grup cu membrii secțiunilor și comisiilor ABRM.

Agenda proiectului a avut o abordare complexă, de la studii sociologice, chestionare, focus-grupuri la care ați luat și Dvs. parte, la instruirii tematice ale membrilor Consiliului de Administrație – printre care aspecte ale guvernării unei asociații profesionale, comunicare profesională, advocacy, fundraising la seminar în cascadă replicate în teritoriu ce au avut în vizor bibliotecarii, Dvs. ca membri și non-membri ai ABRM. Toate acestea împreună, ne-au mobilizat să acceptăm un rol activ în procesul de guvernare, comunicare și planificare. Astfel diverse activități, produse și servicii dezvoltate de mandatul au stat la baza altor noi, fie au fost continuate și în prezent, fie au fost create altele, reieșind din necesitățile interne ale ABRM sau din interesele Dvs. ca membri ai acestei asociații. Astfel, au fost elaborate în colaborare cu

IFLA un Plan pe termen scurt ce a avut ca substanță, elaborarea *Regulamentului de ordine interioară al Consiliului de Administrație al ABRM; Regulamentului filialelor ABRM*, și pe un Plan pe termen lung înserat în *Strategia Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (2014-2018)*. Desigur toate acestea ne-am dorit foarte mult să le aducem spre atenția Dvs., să le discutăm și în final să avem siguranța corectitudinii, transparenței în luare deciziilor și a implementării acestora.

Un imperativ al întregului proiecte a fost de a dezvolta un *Plan imediat de acțiune*, care urma să includă activități cheie pentru a aduce noi abordări în administrarea asociației și construirea relațiilor sale cu părțile interesate și a membrilor săi rezultând de cerințele IFLA, în mod special al *Programului Acțiune pentru Dezvoltare* prin intermediul Bibliotecilor, care a fost propus pentru asociațiile profesionale din țările în curs de dezvoltare pentru a fortifica comunitățile bibliotecare. Formatorul Winnie Vitzansky, ex-președinta Asociației Bibliotecilor din Danemarca, a facilitat atelierul.

Spre final de proiect, ne dorim mult să ne măsurăm nu doar reușitele, dar și să primim din partea Dvs. o reacție la ceea ce am încercat să facem atât ca parte a proiectului, dat și ca responsabilitate a *Planului de acțiuni al ABRM*.

În contextul proiectului, ABRM, ș-ar dori să vă propunem spre atenția Dvs. astăzi trei aspecte, asupra cărora să reflectați, dacă a reuși ABRM să aducă schimbare din perspectiva:

- *Consolidării instituționale și de guvernare a ABRM:*
- *Consolidării teritoriale și comunicării cu membrii*
- *Amplificării atitudinii, reprezentării și formularea unor argumente puternice în dialog cu factorii de decizie în vederea susținerii membrilor ABRM.*

Dar până a lua o decizie, desigur voi reitiera, cele realizate de Consiliul de Administrație al ABRM și în general de asociație.

- **Consolidare instituțională și de guvernare a ABRM**

Ceea ce a reușit acest proiect pentru CA a fost transmiterea **spiritului de echipă** în jurul unei idei comune pentru susținerea profesiei și a instituției bibliotecare. Fiecare membru în parte, reprezentând o comisie, un comitet, a reușit să se mobilizeze, interacționeze și să acționeze în consolidarea asociației. Aceasta oferind posibilitatea de se simți **lideri** care le reprezenta în mod eficient bibliotecile sau domeniile de interes pe care le reprezintă. Aceasta a fost posibil datorită vizitelor de studiu pe care cei 21 de membri ai consiliului le-au realizat pe parcursul lunii octombrie în 26 de raioane, întâlnind și discutând cu peste 30-40 de membri și viitori, membri în cadrul fiecărei întâlniri, sperăm, ca cei din urmă să devină membri ai asociației în curând.

Menționam anterior despre cele câteva seminare tematice privire la buna guvernare, cooperare regională și advocacy, toate adunând membri ai CA, și membri activi. Impactul a fost resimțit, nu doar prin obținerea cunoștințelor, dar cel mai mult, aplicăm în practică cele învățate în beneficiul membrilor, care ABRM ca organizație nonguvernamentală să își **dezvolte capacitățile instituționale** și a **asigura durabilitatea asociației**.

Evenimente extrem de pozitive, ce a oferit ocazia de a reflecta și de a exercita dezvoltarea instrumentelor manageriale, ce au pus bazele **transparenței și implicării**, precum: elaborarea viziunii asociației, misiunii, a analizei SWOT, set de servicii propuse de asociație pentru membrii săi etc. În timpul sesiunilor de instruire participanții au fost angajați în discuțiile de grup și activități care au influențat să se cristaliceze spiritul **motivațional** al membrilor CA. Aceasta a oferit o bază solidă pentru a modela activitățile majore care trebuie să fie întreprinse de către structurile de guvernare în beneficiul membrilor. Iar despre acestea veți afla astăzi în cadrul conferinței.

În continuare agenda, celui de-al doilea seminar a oferit posibilitatea de a elabora atitudini vis a vis de bibliotecile în societate și dezvoltarea relațiilor strategice, s-a reușit să ne modelăm **capacitățile de comunicare și abordare strategică a privind reprezentare membrilor în teritoriu**. Astfel membrii biroului au învățat cum să dezvolte parteneriate și colecteze de fonduri adiționale în beneficiul asociației. Teme propuse, la fel cu susținerea IFLA care au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la rolul pe care îl are asociația în societate, recrutarea și fidelizarea membrilor în cadrul unei asociații, precum și tehnici de implicare a membrilor în diverse sectoare pentru a influența pozitiv politicile cu referire la bibliotecă și bibliotecari. Despre impactul acestui seminar veți audia la fel în cadrul sesiunilor propuse în cadrul conferinței.

Spre final, în vederea consolidării capacității interne conținutul agendei ultimului seminar CA a urmat modulele de instruire propuse de IFLA: advocacy, fundraising și parteneriate. Subiectele au fost selectate de altfel în conformitate și cu sugestiile membrilor Consiliului de Administrație al ABRM care au considerat necesar îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la utilitatea abilităților de a lansa inițiative și menține dialoguri constructive cu factorii de decizie, precum și a deține deprinderi pentru a colecta de fonduri extra-bugetare pentru dezvoltarea bibliotecilor și a cunoaște strategii de interacțiune cu potențiali parteneri ai asociației. Finalitatea acestui seminar s-a soldat cu poziționarea ABRM mai constructivă, am obținut mai multă încredere în forțele ABRM ca asociație, iar cel mai mult cum să ne șlefuiim demersurile organizaționale ale asociației, continuă să promoveze profesia de bibliotecar și a instituției bibliotecare, să mențină un dialog profesional cu decidenții din administrația publică locală și centrală, pentru a obține o atitudine

pozitivă față de nevoia de dezvoltare și modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea să corespundă cerințelor utilizatorilor.

Toate aceste tematici au fost extrase și ca rezultate ale chestionarului, care au servit membrilor Consiliului de administrație al ABRM, un instrument viabil prin intermediul căruia s-a măsurat atât implicarea membrilor asociației și non-membrilor în acțiunile și structurile asociației, calitatea serviciilor și produselor asociației, relația structurilor de guvernare a asociației cu membrii săi, atitudinea asociației privind demersurile sale de influențare a deciziilor politice etc. Ca rezultat s-a reușit să se formeze o imagine mai clară asupra situației existente, a serviciilor scontate, precum și a măsurilor ce urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătățirii managementului instituțional și furnizării produselor ABRM pentru a reprezenta interesele profesionale ale comunității bibliotecare.

Mai multe detalii colegii vor împărtăși în continuare.

– **Consolidare teritorială și comunicarea cu membrii ABRM**

Crearea unui angajament comun, pentru a oferi posibilități, dar și încredere membrilor ABRM, a fost o altă provocare în cadrul asociației – consolidarea teritorială și comunicarea cu membrii ABRM. Ne-am propus sporirea dinamicii relațiilor de colaborare dintre filialele ABRM și structurile de guvernare pentru a menține relații funcționale și eficiente în folosul propriu al asociației, asigurând dezvoltarea rețelei de membri, precum și fidelizarea acestora continuă. Iar aceasta desigur nu face decât să ne promovăm înșine profesia și să obținem respect de la cei cu care interacționăm. Relațiile cu diverși parteneri va oferi o stare de solidaritate, care va asigura recunoașterea bibliotecilor ca instituții de importanță comunitară și academică, ce trebuie să răspundă intereselor utilizatorilor

În perioada iulie – august, a.c. Asociația Bibliotecarilor a organizat seminarele cascadă din cadrul proiectului Consolidarea ABRM. Agenda seminarelor a fost elaborată în conformitate cu modulele de instruire identificate în cadrul atelierelor ale proiectului. Subiectelor au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la rolul pe care îl are asociația de bibliotecari în societate, recrutarea și fidelizarea membrilor în cadrul unei asociații, precum și tehnici de implicare a membrilor în diverse sectoare pentru a influența pozitiv politicile cu referire la bibliotecă și bibliotecari.

Cele 4 seminare în cascadă, desfășurate la Cahul (18 iulie, 2013), Comrat (19 iulie, 2013), Soroca (26 iulie, 2013), Orhei (18-19 august, 2013) au reușit să acopere 26 de raioane din cele 37, adunând peste 100 de bibliotecari din diferite biblioteci publice, școlare, de colegiu și școli profesionale.

Impactul major al acestei acțiuni, a făcut nu doar să reflectăm asupra comunicării ca atare, far și găsi-re a unor instrumente care să ne asigure comunicarea mai eficientă, de lungă durată. Asociația întotdeauna a cultivat în rândul membrilor săi, ideea de apartenență la asociație profesională necesară și respectată, datorită implicării profunde în viața comunităților deservite. Astfel, am continuat să sporim dinamica relațiilor de colaborare dintre filialele ABRM și structurile de guvernare vor menține relații funcționale și eficiente în folosul propriu al asociației, asigurând dezvoltarea rețelei de membri, precum și fidelizarea acestora continuă. Am ajuns să fim peste 1700, aceiași puternici în continuare, dar și noi membri, care îi dorim alături.

Sper ca acest **spirit al apartenenței** la asociație s-a cristalizat și prin ceea ce Dvs. ca membri, ați resimțit că puteți beneficia în continuare de anumite produse, servicii pe care ABRM fie le continuă a vi le propune – Revista ABRM, Buletinul de informare al Secțiunii *Procese tehnologice de bibliotecă*, Buletinul *Comisiei Catalogare-Indexare*, Pagina web a asociației, dar și alte rețele bloguri și sociale menținute de filialele ABRM. Dar și inițierea încă a unui instrument de comunicare și informare – un ziar informativ bimestrial ABRM Info – accesibil atât on-line plasat pe site-ul asociației, cât și tipărit, ne-am dorit să obținem o cât mai largă accesibilitate, transmitând știri, evenimente, succese, adresând un dialog profesional tuturor bibliotecarilor.

Instruirea continuă un demers, pe care ABRM și l-a asumat în continuare și care deja ajuns la peste 5 sesiuni de instruire de spre Managementul inovațional al instituțiilor info-documentare și 2 - Biblioteca școlară: modernizare și schimbare prin prisma Manifestului UNESCO.

Toate acestea concepute ca beneficii pentru a eficientizarea atât activitatea Dvs. profesională, dar și de implicare a membrilor ABRM, partenerilor cu care colaborează. Credem cu toată certitudinea că v-au sprijinit în mod concret actul de comunicare.

Aceste instrumente de comunicare, instruire vin să depășească și barierele pe care actualmente le întâmpină bibliotecile dispersate teritorial și tehnologic, deoarece sunt promovate și la Chișinău, și mobil în teritoriu. Dar mai multe despre acestea, în sesiunile pe parcursul zilei.

– **Atitudine, reprezentare și argument în dialog cu factorii de decizie**

Prin demersurile organizaționale, am urmărit să susținem și o comunicare la nivelul decidenților din administrația publică locală și centrală, aceasta realizându-se mai insistent prin membrii comisiilor și secțiunilor, să obținem o atitudine pozitivă față de nevoia de dezvoltare și modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea să corespundă cerințelor utilizatorilor, realizate prin multiplele întâlniri cu decidenții din cadrul Ministerelor Culturii, Educației, Tehnologiilor Informației și Comunicației.

Mai multe întâlniri și dezbateri la care reprezentanții ABRM au adus pe agendă subiecte precum diversele probleme cu care se confruntă bibliotecarii și bibliotecile din Republica Moldova. Astfel, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, și-a propus disponibilitatea și deschiderea de a colabora cu ministerele de resort în vederea participării la elaborarea diverselor proiecte de legi, strategii precum: Legii cu privire la bibliotecă, proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă, proiectul Programului pentru creare, dezvoltare și valorificare a conținutului digital din Republica Moldova până în anul 2020, Strategiei de Dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 și altor inclusiv și a altor documente strategice sectoriale necesare pentru comunitatea bibliotecară.

Asociația a fost alături și prin demersurile sale în vederea oportunităților instruirii continue a bibliotecarilor și dezvoltarea învățământului biblioteconomic național.

Desigur sunt multe, care urmează a fi realizate. Acesta e doar începutul. Vă îndemn să faceți parte activ din ea, să interacționați astăzi la acest eveniment, sper că veți pleca de la această conferință învigo-rați profesional, plini de energie, și mult mai decisi pentru a fi atașați de asociația bibliotecarilor, dar și profesiei deopotrivă.

Suntem mai puternici împreună ca membri individuali, dar unim eforturile ca instituții și profesie, devenim mai puternici. Iar aceasta ne face să fim mai puternici pentru comunitățile pe care le deservim.

Proiectul Internațional "Consolidarea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova"

Raport cu privire la implementarea Proiectului "Consolidarea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova"

Septembrie, 2012 – octombrie, 2013

I. Prezentare generală a proiectului:

Federația Internațională a Asociației Bibliotecarilor (IFLA) în parteneriat cu Programul Novateca și IREX în Republica Moldova au decis implementarea proiectului *Consolidarea unei asociații puternice de bibliotecari (BSLA)* ca proiect național fiind delegat spre coordonare Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Proiectul și-a început activitățile în noiembrie 2012, și va continua până în noiembrie, 2013. Scopul proiectului este de a îmbunătăți relația structurilor de guvernare a asociației cu membrii din toate tipurile de biblioteci, structurile informaționale și partenerii săi, precum și a asigura un management instituțional calitativ al ABRM prin studii și programe de instruire.

Acest proiect, a fost implementat cu succes în câteva țări, printre care, Botswana, Camerun, Liban, Letonia, Peru și Ucraina oferind posibilități de consolidare a capacității și durabilității asociațiilor de bibliotecă din fiecare țară în parte.

Derularea proiectului BSLA în Moldova a reprezentat o oportunitate și continuă a deschide căi de dezvoltare pentru ABRM ca organizație de a-și dezvolta capacitățile instituționale și a asigura durabilitatea asociației, precum și o posibilitate de instruire de care vor beneficia membrii Biroului și Consiliului și membrii ABRM.

Anterior implementării asociația împreună cu echipa IFLA au realizat un studiu ce a cuprins: interviuri cu factorii de decizie: reprezentanți ai Ministerului Culturii; discuții cu membrii Catedrei de Biblioteconomie și Asistență Informațională, Consiliului Biblioteconomic Național; focus-grupuri cu membrii Biroului și Consiliului ABRM; discuții în grup cu membrii secțiunilor și comisiilor ABRM și vizite în teritoriu - Filiala Nord a ABRM, filiala Bibliotecii Publice din or. Orhei, filiala Bibliotecii Municipale *B. P. Hasdeu* și filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii *I. Creangă*.

În Republica Moldova, acest proiect a cuprins trei ateliere tematice, precum (1) *Modul de administrare și guvernare a ABRM*; (2) *Reprezentarea membrilor din regiuni în structurile de guvernare ale ABRM* și (3) *Advocacy*.

Aceste evenimente au fost orientate spre instruirea Biroului și Consiliului de administrare ABRM, precum și membrii ABRM și patru activități în cascadă în regiuni (Nord (Soroca), Centru (Orhei), Sud (Comrat și Cahul)), utilizând materialele IFLA. Winnie Vitzansky, a fost selectată ca trainer național, care a anterior a desfășurat cu succes proiectul BSLA în Botswana.

Inițial, drept membri ai echipei de implementare a proiectului în Republica Moldova au fost delegați *Natalia Cheradi*, director adjunct, Biblioteca Academiei de Studii Economice și *Renata Cozonac*, șef serviciu, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, iar *Mariana Harjevschi*, director, Biblioteca Municipală *B. P. Hasdeu* și președinta ABRM a fost numită ca coordonator de țară în cadrul proiectului. Ulterior, pentru a asigura mai eficient activitățile proiectului au fost implicați și alți membri ai Consiliului de Administrare al ABRM, printre aceștia *Viorica Lupu*, *Ecaterina Scherlet*, *Tatiana Ambroci* și *Tatiana Coșeri*.

Pe parcursul implementării membrii ABRM au fost implicați totodată în câteva activități sociologice, precum un chestionar ce a avut ca scop identificarea nivelului de percepere a activității ABRM de către membrii și non-membrii asociației, nivelul de implicare a membrilor structurilor ABRM, identificarea problemelor, precum și a viziunilor membrilor cu privire la asociație. La fel, câteva focus grup-uri (4 – Ungheni, Soroca, Cahul, Comrat) cu membrii ABRM din zonele centru, sud și nord la subiectul coordonarea și comunicarea activităților în teritoriu.

II. Vizita de studiu a reprezentanților IFLA (până la implementarea proiectului)

În perioada 17-19 septembrie, 2013 Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) împreună cu Programul Novateca au facilitat vizita de documentare a reprezentanților IFLA în Republica Moldova – *Fiona Bradley*, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association (BSLA) și *Winnie Vitzansky*, trainer IFLA.

Evenimentul a fost parte componentă a unui studiu de colectare de date despre ABRM, inclusiv și instituțiile partenere ale acesteia, care au servit la implementarea programului Building Strong Library Association în Republica Moldova în perioada decembrie, 2012 – octombrie, 2013. Acțiunile vizitei au cuprins

interviuri cu factorii de decizie: reprezentanți ai Ministerului Culturii, Catedrei de Biblioteconomie și Asistență Informațională, Consiliului Biblioteconomic Național, focus-grupuri cu membrii Biroului și Consiliului ABRM, discuții în grup cu membrii secțiunilor și comisiilor ABRM, prezentări în cadrul Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova, precum și vizite în teritoriu - filiala Nord a ABRM, filiala Bibliotecii Publice din or. Orhei, filiala Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu și filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii I. Creangă. Totodată, în scopul perceperii contextului organizațional al asociației, organizație ce va coordona proiectul, ABRM a pus la dispoziție diverse documente, statistici și alte materiale ale acesteia (rapoarte, reviste, buletine etc.).

Rezultatele vizitei au reliefat care sunt punctele forte și cele slabe ale ABRM, ceea ce a determinat individualizarea programului BSLA pentru ABRM. Printre acestea:

- Slaba guvernare instituțională în cadrul ABRM;
- Lipsa comunicării cu membrii ABRM;
- Coordonare și cooperare slabă cu autoritățile de resort în vederea demersurilor de advocacy.

Astfel, în cadrul proiectului s-a decis de a organiza următoarele seminare pe parcursul desfășurării proiectului:

- (1) *Modul de administrare și guvernare a ABRM (decembrie, 2012);*
- (2) *Reprezentarea membrilor din regiuni în structurile de guvernare ale ABRM (aprilie 2013)*
- (3) *Advocacy (septembrie 2013).*

III. Evaluarea seminarului Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor (10-12 decembrie, 2012)

În perioada 10-12 decembrie 2012 a avut loc primul seminar de instruire pentru Biroul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Agenda instruirii a abordat teme care au ajutat membrii Biroului să stabilească prioritățile activităților asociației și să dezvolte strategii, să formuleze acțiuni clare pentru luarea deciziilor și comunicarea între Birou, Consiliul de administrare, filiale regionale, comisii și comitete profesionale cu membrii propriu-ziși ai ABRM. În plus, un imperativ al trainingului a fost de a recunoaște importanța și necesitatea unui Plan imediat de acțiune, care va include activități cheie pentru a aduce noi abordări în construirea administrației asociației și construirea relațiilor sale cu părțile interesate și a membrilor săi. Formatorul Winnie Vitzansky a facilitat la un nivel profesional atelierul, fiind ajutată de managerul de proiect al Programului Novateca Igor Mironiuc și facilitatorul de țară Mariana Harjevschi, președinta ABRM.

Modulul de instruire Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor, a asigurat o abordare coerentă și consecventă, și a servit foarte potrivit pentru această etapă importantă în cadrul ABRM - procesul de numire a noului Birou și Consiliu de administrare al ABRM. Printre participanții la seminar au fost: Mariana Harjevschi, Natalia Cheradi, Tatiana Coșeri, Ecaterina Scherlet, Rodica Avasiloaie, Renata Cozonac, Lina Mihaluță, Maria Cudlenco, Galina Mustață, Lilia Tcaci. Astfel, acest pas a avut un impact pozitiv asupra membrilor Biroului și Consiliului de administrație în timpul sesiunilor de formare care au fost în general împărțite în următoarele subiecte: conducerea asociației; părților interesate și membrii asociației; procesul de planificare, recrutare, evaluare și îmbunătățire; comunicare; gestionarea relațiilor, managementul schimbării și gestionarea relațiilor strategice; relații bune și relații dificile. Instruirea a durat două zile și jumătate.

Participanții la instruire a avut un rol activ în procesul de planificare, în mod special a unui Plan pe termen scurt și pe termen lung pentru dezvoltarea asociației.

La atelier, participanții au raportat ca a fost un eveniment extrem de pozitiv, ce a oferit ocazia de a reflecta și de a exercita dezvoltarea instrumentelor manageriale, precum: elaborarea viziunii asociației, misiunii, a analizei SWOT, set de servicii propuse de asociație pentru membrii săi etc. În timpul sesiunilor de instruire participanții au fost angajați în discuțiile de grup și activități care au influențat să se cristalizeze spiritul de atitudine a echipei, iar instruirea s-a caracterizat printr-un nivel foarte ridicat de interacțiune și motivație a participanților. Aceasta a oferit o bază solidă pentru a modela activitățile majore care trebuie să fie întreprinse de către structurile de guvernare a asociației în următoarea perioadă de timp.

Feedback-ul inițial indică în mod clar faptul că instruirea a fost una de succes și ar trebui să producă beneficii semnificative pentru membrii Biroului și a Consiliului de administrație.

Pe lângă organizarea unei sesiuni de instruire productive, participanții au beneficiat de un spațiu adecvat ce a oferit facilități de calitate pentru formare profesională. Ori de câte ori a fost necesitatea, resurse suplimentare solicitate au fost puse la dispoziție.

O analiza de impact a fost realizată în perioada următoare, care a ajutat pentru a determina dacă obiectivele vizate au fost cu adevărat traduse în succese palpabile.

IV. Evaluarea seminarului din 15-16 aprilie, 2013 Dezvoltarea regională a asociației.

Cel de-al doilea atelier de instruire din cadrul proiectului BSLA în Republica Moldova a avut loc în perioada 15-16 aprilie, 2013 având ca tematica Dezvoltarea regională a asociației.

Agenda seminarului a fost elaborată în conformitate cu modulele de instruire identificate în cadrul vizitei din septembrie a reprezentanților IFLA: Bibliotecile în societate și Dezvoltarea relațiilor strategice: parteneriat și colectare de fonduri. Ambele teme au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la rolul pe care îl au asociațiile de bibliotecari în societate, recrutarea și fidelizarea membrilor în cadrul unei asociații, precum și tehnici de implicare a membrilor în diverse sectoare pentru a influența pozitiv politicile cu referire la bibliotecă și bibliotecari.

La atelier au fost invitați să participe membri ai ABRM, reprezentanți din cadrul bibliotecilor publice, universitate, școlare, de colegiu și biblioteci de specialitate, precum și beneficiari ai programului Novateca.

Participanți de onoare au fost prezenți dna Ecaterina Rudakov, consultant principal, Direcția Politici Culturale în Teritoriu și Cultura Scrisă, Ministerul Culturii, dl Valeriu Gribincea, expert, Direcția Politici de comunicare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și dna Valentina Albu, expert, Departamentul de Informare Monitorizare a Societății de Dezvoltare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și dl Iurii Datii, director executiv IREX Moldova împreună cu dl Igor Mironiuc, manager, Programul Novateca.

În cadrul primei zile, 15 aprilie, cu mesaje de salut au onorat evenimentul: dl Evan Tracz, director IREX Moldova și Programul Novateca, dna Winnie Vitzansky, trainer IFLA antrenor și Mariana Harjevschi, președinta ABRM. Sesiunea de dimineață a fost dedicată cooperării ABRM și IFLA prin intermediul programului BSLA și realizărilor bibliotecilor în cadrul proiectului Novateca.

Următoarele prezentări au fost oferite:

- ABRM și filialele regionale de Mariana Harjevschi care a subliniat noile succese ale filialelor ABRM, Consiliului de administrație și Biroului ABRM. Președinta a prezentat Campania Fii membru ABRM lansată în 2013 de către ABRM, a rezumat Planul anual de acțiune al ABRM și a raportat despre produsele noi ale asociației (ABRM Info, Revista ABRM, site-ul web) și servicii (traininguri, vizite în teren, etc.), precum și a vorbit despre rolul activ al ABRM cu societatea civilă.
- IFLA și ABRM: Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci a fost prezentată de către Winnie Vitzansky care a subliniat obiectivele IFLA și ale programului BSLA, precum și modelele de formare și implementare ale acestui program la nivel internațional, rezultatele acestuia și a subliniat despre succesele BSLA în Moldova.
- În cadrul aceleiași ședințe, Maria Cudlenco, director Biblioteca Publică din s. Crihana Veche a împărtășit experiența locală realizată prin intermediul Centrului de Internet și Lidia Sitaru, director Biblioteca Publică din or. Orhei a participat cu o prezentare privind Centru regional de formare din or. Orhei. Ambele intervenții au oferit o imagine de ansamblu cu privire la proiectele susținute de programul Novateca în regiuni.

Sesiunea de după-amiază a avut ca scop oferirea posibilității de reflectare asupra activităților din cadrul filialelor ABRM. Astfel, președinții de comisii zonale au prezentat planurile regionale de acțiune, responsabilitățile comisiilor, și conținutul parteneriatelor, istoriile de succes și problemelor cu care se confruntă. Galina Musteață, președinta Comisiei Consolidarea teritorială și leadership, Ludmila Ouș, președinta Comisiei Zona Nord, Elena Stratan, reprezentanta Filialei Bibliotecilor de învățământ din Nord și Maria Cudlenco, președinta Comisiei Zona Sud au fost printre vorbitorii atelierului.

În ultima parte a primei zile, agenda seminarului, a inclus o sesiune de instruire oferită de Winnie Vitzansky cu privire la rolul asociațiilor de bibliotecari în societate. Prezentarea a asigurat o abordare amplă cu privire la importanța unei asociații profesionale într-o societate în schimbare, prezentând care sunt valorile unei asociații de biblioteci, și factorii contextuali pentru asociațiile de bibliotecari. Sesiunea a inclus, de asemenea, activități individuale și de grup care au oferit posibilitatea analizei profilului partenerilor asociației, rolul bibliotecilor și bibliotecarilor, beneficiile bibliotecilor aduse societății, strategiile de acțiune la nivel național, caracteristici ale unei asociații de biblioteci de succes etc.

În cadrul celei de a doua zile, sesiunea de dimineață a oferit posibilitatea participanților de a discuta cu reprezentanți ai ministerelor de resort despre strategiile sectoriale conexe Strategiei Moldova 2020. Participanții au avut ocazia de a demonstra că bibliotecarii și bibliotecile dețin un rol-cheie într-o societate și s-au angajat într-o discuție și dezbateri cu dl Valeriu Gribincea și dna Valentina Albu de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare a Societății Informaționale Moldova Digitală 2020 și dna Ecaterina Rudakov, reprezentant al Ministerului Culturii, abordând conținutul Strategiei de dezvoltare a Culturii Cultura 2020.

Sesiunea a fost urmată de o prezentare, cu activități de grup, facilitată de către Dna Winnie Vitzansky privind gestionarea relațiilor strategice interne în cadrul unei asociații, precum și strategii pentru stabili-

rea și menținerea relațiilor cu membrii săi. Participanții au primit idei practice pentru consolidarea relațiilor cu comunitatea, colectarea de fonduri, dezvoltarea și menținerea parteneriatelor strategice.

În cele din urmă, participanții au avut un rol activ în stabilirea îmbunătățirii activității ABRM și cooperarea cu filiale sale, prin participarea în cadrul a patru discuții de grup, în cadrul cărora s-a reușit oferirea unor soluții:

- Consolidarea parteneriatului: de a iniția un plan de acțiune împreună cu partenerii, a crea o bază de date despre partenerii ABRM, a promova istorii de succes cu partenerii, de a semna contacte de parteneriat, pentru a promova proiecte de parteneriat cu membrii comunității;
- Cultura organizațională: îmbunătățirea statutului și regulamentelor ABRM, elaborarea unui manual de identitate al ABRM, a iniția o cultură a colaborării cu mass-media;
- Recrutarea și fidelizarea membrilor: să organizeze întâlniri cu membrii ABRM și non-membri, a menține o comunicare formală și non-formală cu membrii ABRM, să promoveze activitățile ABRM la nivel central și local, a iniția vizite de teren în cadrul filialelor ABRM;
- Noi servicii și produse: de a oferi cursuri membrilor ABRM (ex. limba engleză, etc.), a continua publicarea ABRM Info și Revista ABRM, a sprijini pagina web a ABRM, a ajuta membrii ABRM pentru a aplica pentru granturi, susține membrii ABRM pentru a obține promovări/atestări, a iniția concursuri naționale pentru membrii ABRM.

Ca parte a vizitei dnei Winnie Vitzansky în Moldova, la 17 aprilie, a avut o întâlnire cu membrii Consiliului de administrație în cadrul căreia s-au angajat în discuții cu privire la stadiul de implementare a Planului de Acțiuni pentru 2013, contribuind cu actualizări și îmbunătățiri, a analizat concluziile atelierului de cooperare regională din 15-16 aprilie și s-a deliberat despre e planificarea a celui de al 3-lea atelier cu privire la Advocacy din cadrul programului BSLA în Moldova.

V. Seminarele în cascadă

În perioada iulie-august, a. c. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a organizat patru ateliere în cascadă, care au avut ca scop consolidarea membrilor asociației în teritoriu și promovarea beneficiilor acesteia.

Agenda evenimentelor a fost replicată în orașele: Soroca, Cahul, Comrat și Orhei, adunând peste 100 de bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci din 26 de raioane.

Subiectele abordate, coordonate fiind atât de echipa de implementare formată din Natalia Cheradi, vicepreședinte ABRM și Renata Cozonac, președintele Comisiei Comunicare, asistați de coordonatorul IFLA: Winnie Vitzansky, cât și reprezentanții zonali: Maria Cudlenco, Lidia Sitaru, Viorica Gaja și Eugenia Liulenova s-au referit la rolul pe care îl are asociația în societate, dirijarea unei asociații profesionale, tehnici de implicare a membrilor în diverse sectoare pentru a influența pozitiv politicile cu referire la bibliotecă și bibliotecari. Totodată, în cadrul acestora s-au reușit a iniția discuții în grup cu privire la recrutarea membrilor și fidelizarea acestora, consolidarea parteneriatelor și crearea serviciilor și produselor ABRM. Iar în scopul identificării aspectelor pozitive și negative ale relațiilor între membrii ABRM cu structurile de guvernare ale acesteia au fost realizate focus-grupuri cu membrii și non-membrii asociației.

Ca rezultat, prin implicarea și a reprezentanților Consiliului de administrație al asociației au fost îmbunătățite și elaborate câteva produse ale ABRM: Strategia pentru 2013-2016, Reglementul intern, Structura filialelor, Caietul de sarcini pentru îmbunătățirea paginii web și Conceptul conferinței anuale.

VI. Evaluarea seminarului din 23-27 septembrie, 2013 Advocacy și ABRM

Cel de-al treilea atelier de instruire din cadrul proiectului BSLA în Republica Moldova a avut loc în perioada 26-27 septembrie, 2013 având ca tematica *Advocacy pentru Asociația Bibliotecarilor din Moldova*.

Conținutul agendei seminarului a cuprins modulele de instruire propuse de IFLA: advocacy, fundraising și parteneriate. Subiectele au fost selectate în conformitate și cu sugestiile membrilor Consiliului de Administrație al ABRM care au considerat necesar îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la utilitatea abilităților de a lansa inițiative și menține dialoguri constructive cu factorii de decizie, precum și a deține deprinderi pentru a colecta de fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea bibliotecilor și a cunoaște strategii de interacțiune cu potențiali parteneri ai asociației. Astfel, s-a decis ca acest eveniment să fie organizat în exclusivitate pentru membrii Consiliului de administrație al ABRM, având ca invitați și reprezentanți ai Programului Novateca.

În cadrul primei zile, cu mesaje de salut au onorat evenimentul: dl Evan Tracz, director IREX Moldova și Programul Novateca, dna Winnie Vitzansky, trainer IFLA antrenor și Mariana Harjevschi, președinte ABRM.

Sesiunea de dimineață a fost dedicată instruirii despre ce este advocacy și ce rol trebuie să abordeze asociația privind dezvoltarea și menținerea unui demers de advocacy. În cadrul acestei sesiuni cursanții au învățat diferențele în raport cu lobby, marketingul, care sunt tipurile și strategiile de advocacy. În a doua parte a zilei, cursanții au învățat de ce sunt necesare cunoștințe despre advocacy pentru bibliotecari

și cum se dezvoltă o inițiativă de advocacy. În cea de-a doua parte a zile, cursanții au obținut abilități de a colecta fonduri financiare pentru asociație, dar și strategii de creare și menținere a parteneriatelor.

Pe parcursul celei de-a doua zile, membrii Consiliului de Administrație au oferit un raport cu privire la implementarea Planului de acțiuni BSLA/ABRM. Astfel, membrii au reiterat care au fost rezultatele consiliului de administrare pe parcursul unui an de implementare a proiectului.

Printre realizările obținute au fost menționate cele cu referire la *îmbunătățirea activității procesului de guvernare*, prin elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului și Biroului ABRM, Regulamentului cu privire la funcționarea filialelor ABRM, *elaborarea Planului strategic*, ce ar include analiza SWOT a ABRM, elaborarea viziunii și misiunii ABRM, *crearea bazei de date a membrilor ABRM*, ce a presupus un plan extins de inițiere a campaniei de recrutare și fidelizare a membrilor asociației, inclusiv crearea unei baze de date ce ar ajuta evidența individuală a membrilor ABRM.

În final membrii consiliului au participat la elaborarea unui Plan de advocacy. Printre elementele cheie ale Planului de advocacy al asociației au fost reflectate: inițiative privind participarea la noul proiect cu privire la Legea cu privire la biblioteci, implicarea bibliotecarilor și bibliotecilor în implementarea în Moldova Digitală 2020 și Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 și acțiuni concrete cu privire la instruirea formală a bibliotecarilor.

VII. Vizita de evaluare a proiectului *Consolidarea unei asociații puternice (24-25 septembrie, 2013).*

Spre finalul implementării proiectului Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) împreună cu Programul Novateca au facilitat vizita de evaluare a reprezentanților IFLA în Republica Moldova – Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association (BSLA) și Winnie Vitzansky, trainer IFLA.

Evenimentul care a oferit o platformă de comunicare cu membrii ABRM, a propus spre atenția atât a reprezentanților IFLA, programului Novateca rezultatele proiectului, susținute de membrii Consiliului de Administrație. Printre acestea: Reușitele de advocacy și politici instituționale ale ABRM (Mariana Harjevschi); Regulamentul intern al CA și rezultatele focus-grupurilor (Natalia Cheradi); Rezultatele chestionarului (partea I) (Ecaterina Scherlet); Filialele ABRM (Tatiana Coșeri; Galina Musteață); Suportul ABRM pentru instruirea continuă (Nelly Turcan); Conceptul conferinței ABRM (Rodica Avasiloaie) și Conceptul paginii web ABRM (Zinaida Stratan).

Sesiunea a inclus, de asemenea, activități individuale și de grup care au oferit posibilitatea analizei în detalii a activității ABRM, și anume pe următoarele componente: *Instruirea continuă*, sesiune ce a fost moderată de Dna Nelly Turcan și Ecaterina Scherlet); *Advocacy și guvernare*, facilitată de Natalia Cheradi, *Instrumente profesionale* facilitată de Ambroci Tatiana și Viorica Lupu și *Comunicare teritorială* coordonată de Tatiana Coșeri și Galina Musteață.

Acțiunile vizitei au cuprins interviuri cu factorii de decizie, ale reprezentanților IFLA, BSLA și ABRM cu factori de decizie din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale și Programului Novateca. Printre subiectele care au fost puse pe agenda întrevederii cu Dl Igor Șarov, viceministru Culturii au fost discuții privind situația *Legii cu privire la biblioteci*, revitalizarea *Consiliul Biblioteconomic din Republica Moldova*, situația învățământului biblioteconomic din Republica Moldova, modernizarea și reabilitarea procesului de instruire continuă pentru bibliotecarii în Republica Moldova. În consecință, atât reprezentanții IFLA, ABRM, Programul Novateca, cât și cei din cadrul cabinetului Ministerului Culturii au convenit asupra reluării discuțiilor privind soluționarea anumitor probleme concrete ale domeniului. Ulterior în cadrul întâlnirii cu Dl Dumitru Parfentiev, vice ministru al Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale s-a discutat despre implicarea ABRM în implicarea privind implementarea Programului de crearea a conținutului digital. Astfel, reprezentanții la aceste discuții au avut ocazia de a discuta despre implicările bibliotecarilor și bibliotecile în realizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Societății Informaționale Moldova Digitală 2020.

Ca rezultat, al acestor vizite ABRM a reușit să demonstreze că în procesul de realizare a actului de guvernare, vocea societății civile este iminentă. Biblioteca, prin intermediul bibliotecarului, este instituția care poate aduce vocea cetățeanului la urechea guvernatorilor și viceversa - vocea guvernatorilor la urechea cetățeanului. Iar aceste vizite au reușit să apropie un parteneriat între aceste instituții, cetățean și cei ce se află la guvernare.

Echipa BSLA pe țară:

Mariana Harjevschi
Natalia Cheradi
Tatiana Coșeri
Ecaterina Scherlet
Tatiana Ambroci
Renata Cozonac
Viorica Lupu

Facilitator de țară

Winnie Vitzansky, instructor IFLA

Proiectul Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA) și cu suportul Programului Novateca

Natalia Cheradi***Asociația Bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunității profesionale*****Introducere.**

Societăți profesionale în diferite domenii sunt forme recunoscute de asociere a tuturor părților interesate. Asociații și societăți bibliotecare tind spre o unitate și consolidare a forțelor, și în consecință, unesc părțile incoerente ale comunității bibliotecarilor într-o singură structură socială care funcționează eficient. De-a lungul anilor, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) s-a manifestat activ participând la formarea unei politici naționale de biblioteci. Eforturile acestei organizații au decis la nivel național și continuă să evolueze la nivel teritorial: promovarea activă a intereselor profesionale; inițierea unor proiecte care vizează integrarea bibliotecilor în programe și strategii naționale; organizarea forurilor profesionale semnificative consacrate celor mai actuale probleme ale biblioteconomiei. ABRM reprezintă interesele bibliotecarilor din toată țara în interacțiunile ei cu Guvernul și organizațiile internaționale, totodată este baza comunității profesionale a bibliotecarilor, cu un sistem unic de valori profesionale. Capacitatea sa de organizare este departe de a fi epuizată. Republica Moldova care este în proces de reformare, are nevoie de o asociație a bibliotecarilor cu o dezvoltare dinamică. Este nevoie de asociație profesională mai deschisă, mai atractivă pentru cei care susțin interesul cetățenilor pentru informare, care protejează interesele profesionale și apără drepturile fundamentale ale cetățenilor pentru informație și cultură.

Preocupări anterioare.

Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci (*Building Strong Library Association – BSLA*) este un program comprehensiv care oferă o abordare strategică și coordonată pentru a spori cantitatea și viabilitatea asociațiilor de biblioteci în beneficiul bibliotecilor și a comunităților de bibliotecă. Programul este conceput atât în beneficiul asociațiilor de biblioteci, cât și pentru biblioteci și comunitățile lor. Programul este personalizat pentru a satisface nevoile celor mai diverse asociații profesionale din sfera infodocumentară.

BSLA este susținut de Programul *Action for Development through Libraries* (ALP) care din 2010 este sub umbrela IFLA (***International Federation of Library Associations***). În prezent, ALP este principalul structură care oferă instruire bazată pe politica și activitățile de bază ale IFLA.

Programul BSLA a fost lansat la Congresul Mondial IFLA care s-a desfășurat în august 2010 la Gothenburg, Suedia. Primele proiecte de țară au fost lansate în Peru, Liban și Camerun. În plus, IFLA a primit un grant de la *Global Libraries Initiative Fundația Bill și Melinda Gates* pentru a desfășura programul în Botswana, Lituania și Ucraina [1].

Inițial activitățile din proiectele de țară s-au concentrat pe consolidarea structurilor asociațiilor, guvernare și voluntariat, iar la etapele ulterioare ale proiectului s-a pus accentul pe construirea parteneriatelor cu diverse organizații și structuri interesate și de a dezvolta asociațiile, precum și pe activitatea de advocacy.

Componenta de formare a programului BSLA se concentrează pe eficiența dezvoltării asociațiilor de biblioteci în contextul planificării strategice și managementului financiar, sustenabilității organizaționale și de colectării de fonduri [2].

Rezultatele proiectului în cele șase țări (Peru, Liban și Camerun, Botswana, Lituania și Ucraina) au elucidat un impact pozitiv pentru dezvoltarea asociațiilor profesionale. Participă la programul BSLA contribuit la o creștere a membrilor asociațiilor, consolidarea parteneriatelor și pledoaria pentru profesie. De asemenea, au fost încheiate parteneriate cu ministerele de Cultură în scopul îmbunătățirii finanțării bibliotecilor publice, au fost lansate proiecte de colaborare cu administrațiile publice locale pentru a oferi sprijin bibliotecilor, au fost intensificate relațiile cu asociațiile din alte țări, inclusiv pentru a împărtăși experiențele inovaționale. În același timp au fost consolidate abilitățile conducerii acestor asociații în funcționarea și guvernarea asociațiilor [3]. Astfel, programul Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci a impulsat schimbările

pozitive în asociațiile de biblioteci, precum și în bibliotecile din întreaga lume.

Metodologia cercetării.

Pentru realizarea cercetării Asociația Bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunității profesionale au fost identificate metode calitative de cercetare. Alegerea metodei calitative de cercetare a fost necesară pentru a produce ceea ce în metodologia cercetării se numește de obicei "familiarizarea cu subiectul investigației, pregătind astfel terenul pentru cercetarea cantitativă" [4, p. 57]. În calitate de metodă de cercetare a fost identificată metoda focus-grup. Principalul scop al focus-grupului este sesizarea cât mai detaliată a atitudinilor, sentimentelor, credințelor, experiențelor, opiniilor și reacțiilor respondenților într-o manieră mai puțin specifică celorlalte metode calitative de cercetare, cum ar fi observația, interviul individual sau studiul de caz. Una din particularitățile principale a metodei focus-grup este interacțiunea care se bazează pe o discuție liberă despre subiectul sau tema respectivă.

În același timp, remarcăm avantajele focus-grupului care, de asemenea, au determinat alegerea acestei metode de cercetare. În acest context menționăm caracterul extrem de flexibil al aplicării focus-grupului, permite confruntarea unui evantai de experiențe și opinii variate în legătură cu o problemă de interes, experimentele pe grupuri de rezolvare a problemelor arată că în grup apar idei noi care nu apar în rezolvarea individuală a sarcinilor, interacțiunea și dinamica grupului pot stimula răspunsurile pentru o temă mai delicată sau pentru subiecți mai "închiși", colectează date într-un context social "natural" sau construit și utilizează dinamica grupului pentru construcția răspunsurilor, respectând astfel realitatea socială [5].

Cercetarea de natură calitativă a fost realizată de ABRM în cadrul proiectului *Building Strong*

Library Association (Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA) și cu suportul Programului Novateca. Obiectivul cercetării în cadrul acestui studiu sociologic a fost *evaluarea și îmbunătățirea relației membrilor ABRM cu structurile de guvernare ale ei*. Cercetarea derulată pe zonele Nord, Centru și Sud a presupus desfășurarea a patru întâlniri de grup, în perioada 28 mai – 28 iulie 2013.

Cercetarea pilot s-a desfășurat la Ungheni, în cadrul Bibliotecii Publice Raionale "D. Cantemir" (28 mai 2013) și a urmat la Cahul, Biblioteca Publică (18 iulie 2013), Comrat, Biblioteca Regională "P. Draganov" (19 iulie 2013) și Soroca, Biblioteca publică "M. Sadoveanu" (28 iulie 2013). Discuțiile desfășurate cu fiecare grup s-au încadrat în circa două ore, fiind utilizate mijloace de înregistrare audio.

Obiectivele care au fost urmărite prin această cercetare și care s-au regăsit în aspectele abordate în ghidul de interviu sunt următoarele:

- Identificarea celor mai acute probleme cu care se confruntă comunitățile locale de bibliotecari.
- Cunoașterea viziunii bibliotecarilor și a liderilor de opinie, în ceea ce privește rolul asociației pentru comunitatea bibliotecarilor, statutul ABRM, impactul ABRM pentru statutul bibliotecarului, eficiența guvernării a ABRM.
- Identificarea măsurilor pe care liderii de opinie și bibliotecarii din teritoriu le consideră necesare, în rezolvarea problemelor semnalate din viața și funcționarea ABRM.

Implicarea membrilor asociației în acțiunile și structurile ABRM.

Participanții celor patru grupuri au fost selecționați în așa fel încât să se asigure omogenitatea din punct de vedere al localităților, dar și eterogenitatea din punct de vedere al vârstei, studiilor deținute, nivelului de instruire, experienței profesionale, tipologia bibliotecii. Media de vârstă la nivelul grupurilor s-a situat în jurul vârstei de 35 de ani. Grupurile au fost constituite astfel: primul grup a fost alcătuit din douăzeci de bibliotecari din raionul Ungheni; al doilea grup – 22 bibliotecari din raioanele Cahul, Vulcănești, Cantemir, Leova; al treilea grup – 20 bibliotecari din raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Basarabasca; al patrulea grup – 23 bibliotecari din raioanele Bălți, Soroca, Briceni, Dondușeni, Drochia, Florești, Râșcani, Ocnița.

În urma celor patru discuții de

grup organizate pot fi formulate o serie de concluzii, având în vedere tematica abordată în ghidul de interviu. Sinteza opiniilor exprimate de participanți desprinse din întâlnirile de grup am organizat-o în patru categorii.

Referitor la rolul asociației pentru comunitatea bibliotecilor au fost exprimate următoarele opinii:

- Majoritatea respondenților au devenit membru al ABRM din momentul angajării la bibliotecă.

- Sentimentul de satisfacție că sunt parte din ABRM îl au aproape toate persoanele intervievate. Motivele satisfacției sunt următoarele: sprijin pentru atestarea cadrelor bibliotecare, acțiunile ABRM pentru îmbunătățirea salariilor, instruirea bibliotecarilor, oferirea de mențiuni pentru activitățile realizate.

- Sentimentul de decepționare ca fiind membru al ABRM au manifestat câteva persoane care s-au referit la următoarele: consolidarea slabă a asociației; parteneriate nedezvoltate, slabă reprezentare regională în organele de conducere ale ABRM; comunicare ineficientă în interiorul ABRM; lipsa transparenței decizionale; neîncredere că ABRM poate soluționa problemele actuale ale bibliotecarilor; servicii și instrumente nedezvoltate pentru comunitatea profesională; neimplicarea membrilor în activitățile ABRM; slabă reprezentare în ABRM a bibliotecarilor școlari; puține activități de instruire pentru sectorul rural; izolare profesională a bibliotecarilor din zonele dominate de populație minoritară nevorbitoare de limba română.

- Au fost identificate patru persoane care au avut dorința de a părăsi rândurile ABRM, cauza fiind neîncrederea în formațiunea asociativă, formalitatea aderării la ABRM.

- Au fost identificate două persoane care nu sunt membrii ABRM, motivul fiind angajarea recentă în bibliotecă și necunoașterea că asemenea asociație există.

- Participanții focus grupului de la Comrat au menționat că sunt formal înscriși în ABRM, în realitate nu mai participă în viața asociației de trei ani și nu plătesc cotizația de membru. Liderii de opinie au menționat că au intenția de a organiza o formațiune asociativă profesională independentă a Găgăuziei.

- Nu a fost identificate persoane care participă în calitate de membru în alte asociații profesionale din țară și din străinătate.

Referitor la Statutul ABRM au fost înregistrate următoarele opinii:

- Majoritatea respondenților la focus grup nu au răspuns afirmativ că cunosc Statutul ABRM, însă au manifestat dorința de a cunoaște acest document statutar.

- La întrebările dacă sunt necesare modificări în Statutul ABRM și ce modificări pot fi operate, subiecții cercetării nu au avut opinii din motivul necunoașterii textului acestui document. Participanții au exprimat opinia că un membru al asociației ar trebui să fie informat despre drepturile și obligațiunile sale.

- Respondenții consideră că pentru a fi membru al asociației nu este suficient doar să se plătească cotizația ABRM. Bibliotecarii doresc să se implice în viața asociației la nivel local și la nivel de țară. Cinci persoane au declarat că sunt membrii ABRM doar din solidaritate față de profesie.

- Cu privire la cotizația ABRM, opinia generală este că aceasta nu este o povară pentru membri și față de o majorare nesemnificativă a acesteia au avut o atitudine pozitivă aproape toți intervievați.

Referitor la impactul ABRM pentru statutul bibliotecarului au fost înregistrate următoarele:

- Participanții la focus grup declară cu nu înțeleg pe deplin care sunt avantajele pentru statutul de membru al ABRM.

- Avantajele menționate sunt următoarele: sentimentul de apartenență la un grup social și profesional, facilități la atestare și pentru promovare în carieră, facilități de instruire și de participare în proiecte (ex. Novateca).

- Participanții au exprimat părerea că ABRM trebuie să întreprindă mai multe acțiuni pentru ca membrii asociației să aibă avantaje pentru statutul lor social (să se implice în problemele bibliotecilor la nivel local, să comunice cu APL și APN, să facă proteste atunci când se închid bibliotecile, să lupte alături de sindicate pentru majorarea salariilor, căutarea locurilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă, de trai și de odihnă etc.).

- Intervievații din toate 4 grupuri au declarat că cunosc foarte puțin despre activitatea ABRM. Au fost menționate următoarele surse din care bibliotecarii se informează despre manifestările ABRM: site-ul ABRM, Revista ABRM, conferința ABRM și informațiile diseminate în cadrul ședințelor metodice.

- Participanții au remarcat că accesul la materialele tipărite ale ABRM este limitat (foarte puține exemplare ajung în teritoriu), accesul la site-ul ABRM la fel este limitat din cauza conexiunii slabe a Internet-ului. Unii dintre participanții au declarat că nu cunosc nimic despre ABRM din motivul că n-au avut interes pentru activitatea acesteia și n-au avut acces la materialele informative ale ABRM.

- Participanții au sugerat că ABRM trebuie să întreprindă mai multe acțiuni pentru ca informația să ajungă în teritoriu. Cea mai bună modalitate – vizite și întâlniri în teritoriu a echipei de guvernare cu membrii ABRM.

- Au fost menționate următoarele activități ale ABRM la care au luat parte participanții focus grupelor: acțiunile de instruire și conferințe anuale, însă în opinia lor există anumite impedimente de participare (de regulă participă numai conducătorii bibliotecilor). Participanții care n-au beneficiat de acțiunile de instruire și conferințele anuale ABRM au auzit despre aceste activități de la colegi, și mai frecvent, de la directorul bibliotecii sau de la președintele filialei ABRM. Această informație este difuzată în cadrul volanțelor și sedințelor. E-mail-ul nu se utilizează pentru comunicarea informațiilor.

- Participanții au menționat că ABRM nu reprezintă suficient interesele lor profesionale. Au identificat și momentele pozitive: implicarea în promovarea regulamentului privind atestarea cadrelor bibliotecare și soluționarea problemelor de salarizare; obținerea finanțării pentru achiziție de carte și abonare.

- Participanții au menționat că ABRM trebuie să conlucreze cu alte organizații în vederea soluționării problemelor sociale ale bibliotecarilor: salarii mici, reducerea cadrelor, optimizarea bibliotecilor, problemele de trai ale specialiștilor tineri, obținerea biletelor de tratament la sanatoriu etc.

- În calitate de membru al ABRM aproape toți participanții focus grupelor au remarcat că sunt dispuși să se implice în activitatea de voluntariat la nivel local: diseminarea informațiilor despre activități de succes, ajutorarea colegilor din bibliotecile din raion, colectarea cotației, organizarea acțiunilor ABRM la nivel local, alte eventuale activități organizate de filialele ABRM.

Referitor la alte aspecte menționate în finalul discuției

- Participanții la focus grupuri consideră că la nivel local funcționarea ABRM este nesatisfăcătoare (doar zona Nord a fost apreciată pozitiv). Cooperarea membrilor ABRM din diferite tipuri de biblioteci în cadrul filialelor este la fel nesatisfăcătoare (în special, biblioteci școlare). Sugestia generală: organele de conducere ABRM trebuie să realizeze o campanie de informare despre cum să funcționeze filialele ABRM, este nevoie de reglementarea activității filialelor.

- Participanții au remarcat că nu sunt siguri că pot influența deciziile ABRM și deocamdată nu sunt pregătiți pentru aceasta. La întrebarea moderatorului "cum ar putea influența

membrii deciziile ABRM" au fost propuse următoarele modalități: scrisori în adresa ABRM, propuneri directe în cadrul întrunirilor și dezbaterilor, introducerea unei opțiuni de feedback pe site-ul ABRM, discuții pe Facebook, deschiderea unei linii telefonice pentru reclamații (linie fierbinte).

- Doleanțele pentru conducerea ABRM au fost următoarele: să fie efectivă pentru a răspunde intereselor membrilor săi; să fie cât mai multă transparentă; să fie realizate întâlniri mai multe în teritoriu; să se implice activ în soluționarea problemelor; să fie garantul bibliotecarului și să ajungă la fiecare membru (cel puțin cu o felicitare de jubileu); să participe activ la procesul legislativ; să regândească politicile de comunicare; să organizeze instruirea bibliotecarilor de la sate; să raporteze despre activitatea realizată pe site-ul ABRM; să motiveze membrii prin oferirea distincțiilor; să dezvolte parteneriate pentru stagii în bibliotecile de succes; să creeze un sistem eficient pentru preluarea reclamațiilor și asigurarea feedback-ului.

Concluzii:

Studiul realizat a demonstrat că activismul bibliotecarilor din ABRM în comparație cu etapa anterioară a început să scadă semnificativ. Această situație a fost cauzată de motive obiective: instabilitate politică și social-economică; apatia generală a populației în legătură cu diversele mișcări sociale și politice; condițiile mediului profesional în care mai multe persoane nu au posibilități să realizeze obiectivele globale trase de programele și strategiile naționale. În plus, activitatea asociațiilor din diverse domenii profesionale a fost concepută ca o mișcare socială politizată. Cu toate acestea, procesul de integrare în toate sferile societății, pe de o parte, și experiența acumulată în profesie, pe de altă parte, pot oferi un impuls pentru o nouă etapă în dezvoltarea tendințelor unificatoare în mișcarea bibliotecarilor moldoveni.

O perioadă îndelungată ABRM n-a avut o politică clară cu privire la dezvoltarea profesională a bibliotecarilor din teritoriu. ABRM trebuie să întreprindă anumite acțiuni, demersuri către ministerele de resort pentru a rezolva problema de formare și reciclare a bibliotecarilor. ABRM ar

putea organiza vizite de studiu pentru bibliotecarii din zona rurală în bibliotecile de succes din Republica Moldova.

În baza analizei focus grupurilor pot fi formulate următoarele direcții de îmbunătățire a activității asociației:

- Promovarea produselor și serviciilor destinate membrilor ABRM;
- Dezvoltarea conștiinței de apartenență a bibliotecarilor la un grup social cu înalte valori morale, civice și profesionale;
- Promovarea colaborării adecvate ca normă a eficienței;
- Consolidarea relațiilor cu bibliotecarii din țară și străinătate;
- Încurajarea bibliotecarilor la efectuarea de studii, realizarea stagiilor de documentare în țară și străinătate și susținerea participării acestora la conferințe și congrese interne și internaționale;
- Promovarea, susținerea și dezvoltarea unor programe colaborative de natură aplicativă;
- Promovarea și încurajarea colaborării și introducerii inovațiilor în biblioteci;
- Organizarea unor activități cu caracter științific, profesional, social și cultural;
- Stabilirea, menținerea și dezvoltarea legăturilor cu organizații guvernamentale și neguvernamentale.

Pentru perioada actuală de funcționare a ABRM este nevoie de stabilirea noilor priorități: consolidarea bazei financiare; asigurarea unui nivel înalt de calitate a serviciilor de bibliotecă, prin introducerea noilor tehnologii informaționale; îmbunătățirea legislației și a controlului public

asupra situației bibliotecilor din țară; organizarea și promovarea activităților de instruire; diseminarea experienței internaționale; dezvoltarea filialelor în teritoriu; reorganizarea activității în cadrul comisiilor și secțiunilor etc.

O importanță deosebită în dezvoltarea și îmbunătățirea activității ABRM constituie orientarea ei strategică, formularea obiectivelor și crearea condițiilor eficiente pentru maximizarea satisfacerii nevoilor exprimate de către comunitatea bibliotecilor din Republica Moldova.

Referințe bibliografice:

1. *Building Strong Library Associations: Impact Report 2012* [online] 2012 [citat pe 16. 05. 2012]. Disponibil: <http://www.ifla.org/BSLA/impact>
2. BRADLEY, Fiona. Building capacity through the IFLA Building Strong Library Associations programme. In: *IFLA Journal December*. 2010, vol. 36, nr. 4, pp. 332-334.
3. LAMPTEY, Richard B. ; CORLETEY, Abednego. Building Strong Libraries and Library Associations through Continuing Professional Development: the case of Ghana Library Association. In: *77th IFLA General Conference and Assembly* [online], San Juan (Puerto Rico), 13-18 August 2011 [citat pe 16. 05. 2012]. Disponibil: <http://conference.ifla.org/past/ifla77/125-lampsey-en.pdf>
4. GÂRBOAN, Raluca; ȘANDOR, Sorin Dan. Metode calitative utilizate în evaluarea de proiecte. In: *Transylvanian Review of Administrative Sciences*. 2006, nr. 16, pp. 56-70.
5. KRUEGER, R. A. ; CASEY, M. A. Metoda focus-grup. Ghid practic pentru cercetare aplicată. Iași: Polirom, 2005.

Nelly Țurcan, Mariana Harjevschi, Natalia Cheradi

Direcții de consolidare și dezvoltare a capacității instituționale aplicate de asociația profesională pentru bibliotecari

Abstract: Article reflects the results of the study conducted within the Building Strong Library Association project, implemented by the Librarians Association of Moldova (LAM) in partnership with the International Federation of Library Associations (IFLA) and with the support of Program Novateca in the Republic of Moldova. The study aimed to study the efficiency of LAM in terms of attitudes, visions of current and potential members of the professional association to strengthen and development institutional capacity and applied by professional association for librarians.

Cuvinte cheie: asociație profesională, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, bibliotecari, necesități profesionale, capacitate instituțională.

Introducere

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a ajuns în pragul unei etape importante în activitatea sa. În anul 2013 s-au împlinit 22 de ani de la crearea organizației. În vederea

continuării activității sale, a fost necesară analiza situației curente și determinarea priorităților ABRM pentru viitor. Din aceste considerente, aplicarea unui studiu a devenit un imperativ stringent pentru Consiliul de administrație și Bi-

rour executiv ca echipe de guvernare al asociației. Anterior studiului în perioada 17-19 septembrie 2012 ABRM împreună cu Programul Novateca au facilitat vizita de documentare a reprezentanților IFLA în Republica Moldova – Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association (BSLA), și Winnie Vitzansky, trainer IFLA. Evenimentul a fost parte componentă a unei acțiuni de colectare de date despre ABRM, inclusiv și instituțiile partenere ale acesteia, care trebuia să servească ulterior la implementarea Programului *Building Strong Library Association în Republica Moldova* în perioada decembrie 2012 – octombrie 2013. Acțiunile vizitei au cuprins interviuri cu factorii de decizie: reprezentanți ai Ministerului Culturii, Catedrei de Biblioteconomie și Asistență Informațională, Consiliului Biblioteconomic Național; focus-grupuri cu membrii Biroului și Consiliului ABRM, discuții în grup cu membrii secțiilor și comisiilor ABRM, prezentări în cadrul Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova, precum și vizite în teritoriu - filialele Nord, filiala Bibliotecii Publice din or. Orhei, filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" și filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă". Totodată, în scopul percepției contextului organizațional, ABRM a pus la dispoziție diverse documente, statistici și alte materiale ale acesteia (rapoarte, reviste, buletine etc.). Rezultatele vizitei au reliefat care sunt punctele forte și cele slabe ale ABRM, ceea ce a determinat individualizarea programului BSLA pentru ABRM.

Evaluarea IFLA s-a axat pe următoarele aspecte: *buna guvernare a organizației, implementarea, monitorizarea, evaluarea, raportarea, managementul, serviciile și produsele pentru membrii ABRM, activitatea în rețea și advocacy*. Problemele identificate au fost cele cu privire la consolidarea slabă a capacității și durabilității asociației; managementul instituțional ineficient, parteneriate și advocacy nedezvoltate, precum și o slabă reprezentare regională și rurală. Este nevoie de dezvoltare și activități intersectoriale de colaborare între asociații profesionale la nivel internațional.

Metodologia și procedura studiului

În perioada decembrie 2012 – aprilie 2013 asociația a considerat oportun lansarea unui studiu cu privire la eficiența activității acesteia din perspectiva atitudinii, viziunilor actualilor și potențialilor membri ai acesteia. Rezultatele chestionarului au servit membrilor Biroului executiv și Consiliului de administrație al ABRM drept un instrument viabil prin intermediul căruia s-a măsurat atât implicarea membrilor Asociației și non-membrilor în acțiunile și structurile acesteia, calitatea serviciilor și produselor, relația structurilor de guvernare a ABRM cu membrii săi, atitudinea Asociației privind demersurile de influențare a deciziilor politice etc. Ca rezultat s-a reușit să se formeze o imagine mai concludentă asupra situației existente, a serviciilor scontate, precum și a măsurilor ce urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătățirii managementului instituțional

și furnizării produselor ABRM pentru a reprezenta interesele profesionale ale comunității bibliotecare.

Anterior lansării chestionarului, ABRM și-a identificat punctele tari și slabe, amenințările și provocările prin intermediul autoevaluării interne și externe precum: analiza SWOT aplicată în cadrul seminarului *Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor*, din 10-12 decembrie 2012, vizitele în teren în cadrul filialelor ABRM (martie-aprilie 2013), discuțiile de la ședințele Biroului și Consiliului ABRM, precum și vizita reprezentanților IFLA din septembrie 2012. Dar toate acestea nu au reușit să estimeze integral și exhaustiv aspectele activității ABRM. Astfel, prezentul chestionar, s-a focalizat pe două dimensiuni, fiecare incluzând câțiva parametri: analiza *situației managementului instituțional real existent în cadrul asociației*; identificarea percepției bibliotecarilor din sistemul național de biblioteci (membri activi sau potențiali ai ABRM) asupra prestației și activităților Asociației, implicarea acestora în activitățile asociației, nivelul implicării ABRM în soluționarea problemelor și *investigarea potențialelor preferințe și interese profesionale ale acestora*, capacitățile Asociației de a oferi beneficii membrilor săi, posibilitățile asociației de a influența politicile sectoriale în beneficiul bibliotecilor și bibliotecarilor etc.

Chestionarul a fost adresat celor 300 de respondenți selectați aleatoriu din cadrul diferitor tipuri de biblioteci, situate în diverse zone ale republicii, rata de recuperare constituind 184 de chestionare. Deși ABRM a considerat oportună transmiterea chestionarului prin poșta de curier, incluzând un plic cu timbre pentru returnarea acestuia, totuși rata returnării nu a fost obținută, de aceea s-a recurs la distribuția chestionarelor prin poșta electronică, precum și în cadrul diferitor evenimente profesionale. Astfel, din totalul de bibliotecari care au restituit chestionarele, 1, 09% sunt din bibliotecile naționale, 48, 91% – din bibliotecile publice, 17, 93% – din bibliotecile școlare, 13, 59% – din bibliotecile de colegiu, 10, 33% – din bibliotecile universitare, 7, 07% – din bibliotecile specializate și 1, 09% – din bibliotecile private.

Perioada de chestionare a fost cuprinsă între lunile decembrie 2012 și aprilie 2013, când perioadă respondenții acordă o atenție mai sporită întrebărilor din cadrul chestionarului și sunt mai deschiși în a-și exprima sugestiile, părerile referitoare la activitatea Asociației.

Rezultatele studiului

Analiza și procesul de sintetizare a datelor s-a realizat conform următoarelor dimensiuni referitoare la:

- *Profilul bibliotecarilor*: stagiul de muncă, tipul bibliotecii în care activează, categoria de calificare deținută;
- *Implicarea și apartenența la ABRM*: motivele aderării la Asociație, gradul de implicare în activitatea Asociației;
- *Cunoașterea activităților și serviciilor ABRM*: cele mai importante activități ale Asocia-

ției, principalele interese și tendințe ale membrilor, beneficiile Asociației, implicare personală în planificarea sau prestarea serviciilor acesteia;

- *Perspectivile de îmbunătățire a serviciilor ABRM*: servicii potențiale, beneficii oferite de Asociație, demersuri de schimbare a politicilor în domeniul bibliotecilor.

Multiple au fost activitățile recunoscute ca fiind cele mai importante în cadrul ABRM. Astfel, pentru o mai bună percepere a acestora, s-a recurs la o analiză din diferite perspective:

- *promovarea statutului social*: apărarea drepturilor bibliotecarilor, definirea rolului bibliotecii în societatea democratică și civilizată; apărarea intereselor bibliotecarilor, remunerarea și salarizarea adecvată a bibliotecarilor;

- *stabilirea relațiilor de colaborare națională și internațională*: stabilirea relațiilor dintre bibliotecarii din Republica Moldova cu cei de peste hotare; schimbul național și internațional de opinii și experiențe, colaborarea internațională între asociații; coordonarea la nivel național a tuturor tipurilor de biblioteci; schimbul de experiență profesională a bibliotecarilor, dezvoltarea relațiilor dintre structurile de guvernare ale Republicii Moldova cu bibliotecile;

- *organizarea reuniunilor profesionale*: organizarea reuniunilor profesionale; reprezentarea intereselor bibliotecarilor; adunări în teritoriu; organizarea seminarelor, conferințelor profesionale anuale etc. , organizarea întrunirilor profesionale, vizitarea mai multor filiale în teritoriu;

- *elaborarea resurselor de informare a membrilor*: menținerea site-ului ABRM; editarea materialelor promoționale, a *Revistei ABRM*, abonarea la resursele din cadrul Consorțiului REM; elaborarea unui *Îndrumar pentru bibliotecar*, mai ales pentru bibliotecarii începători;

- *menținerea unui mecanism de formare profesională*: formarea mediului profesional unic; activități de formare continuă, organizarea comunității bibliotecare în reuniuni, adunări, ședințe profesionale de lucru; activități de dezvoltare profesională; școlarizări, organizarea conferințelor; instruirea și perfecționarea continuă;

- *îmbunătățirea cadrului legislativ*: elaborarea strategiilor, politicilor în domeniul cultural, educațional și informațional, precum și a actelor legislative de bibliotecă;

- *inițierea evaluărilor în domeniu*: monitorizarea activității bibliotecilor;

- *promovarea ABRM la nivel național și internațional*: promovarea tinerilor bibliotecari în activitatea Asociației și a instituțiilor bibliotecare în societate; informarea mai completă a bibliotecarilor despre Asociație, seminare; promovarea intereselor bibliotecare;

- *promovarea și susținerea unor concursuri naționale*: îmbunătățirea de desfășurare a concursurilor *Cel mai bun bibliotecar*; concursul național *Cele mai reușite lucrări...* ; inițierea altor concursuri anuale;

- *stabilirea în cadrul ABRM a unui management / marketing de calitate*: informarea despre ședințele Consiliului și ale Biroului Asociației;

consolidarea domeniului; asigurarea unui management instituțional calitativ; studierea principalelor probleme ale bibliotecilor; elaborarea unor normative statistice noi de apreciere a activității instituțiilor bibliotecare.

Astfel, majoritatea respondenților susțin că sunt necesare câteva inițiative, pentru că se atestă o situație ce trebuie îmbunătățită, în mod special, cu referire la:

- *managementul Asociației* – acordarea atenției deosebite politicii coerente a managementului proiectelor, implicarea prin participare în diverse proiecte internaționale și transparența în activitate;

- *formarea profesională* – motivarea organizării unui curs de formare a formatorilor în cultura informației, organizarea unor centre zonale de instruire continuă pentru comoditatea deplasării și accesul mai larg a bibliotecarilor din zonele rurale;

- *tinerii angajați* – instruirea continuă și stimularea lor de a activa în bibliotecile publice rurale;

- *relațiile / colaborarea pe plan național și internațional* – susținerea participării la reuniunile internaționale a bibliotecilor specializate, implicarea mai activă în colaborările internaționale;

- *promovare* - promovarea ABRM la nivel internațional, lansarea produselor Asociației în mediul on-line;

- *cadrul normativ-legislativ* - elaborarea strategiilor, politicilor în domeniul cultural, educațional și informațional;

- *monitorizarea și evaluarea activității* - analiza activității bibliotecilor din RM și oferirea soluțiilor privind rezolvarea problemelor instituționale;

- *activitățile de fundraising* - atragerea sponsorilor, dezvoltarea parteneriatelor, consorțiilor; atragerea surselor financiare prin granturi, sponsorizări, este oportună mărirea taxei de participare a cotizațiilor;

- *consolidare* – mobilizarea bibliotecarilor la o muncă mai eficientă, pentru a spori importanța bibliotecii, intensificarea colaborării dintre toate tipurile de biblioteci; susținerea, implementarea și promovarea inovațiilor și a practicilor de succes; inițierea deplasărilor mai frecvente la bibliotecile din teritoriu întru depistarea și soluționarea acestor probleme și acordarea atenției deosebite bibliotecilor comunale.

- *informare / transparență* – să aloce surse pentru a asigura informare detaliată despre activități.

În consecință, modul cel mai potrivit pentru a fi pe potriva așteptărilor membrilor ABRM este necesar de a menține negocieri cu privire la luarea unor decizii, participarea la elaborarea documentelor, materialelor, inclusiv a celor promoționale, trebuie puse în aplicare argumentele veridice, tactul, insistența și responsabilitatea pentru colegi, pentru instituție, pentru profesie prin convingere și comentarii. Astfel, membrii ABRM doresc ca aceasta să devină un organ colegial și să fie deschisă de a accepta orice propunere.

Argumentul în defavoare și de ce acesta are loc:

- în ultimul timp prea puțin am fost informați despre planurile și activitățile ABRM, astfel cred că noua conducere a Asociației va depune mai mult efort pentru crearea imaginii acesteia;
- nu avem suficientă experiență;
- drept de vot au doar membrii Consiliului ABRM și pentru că deciziile se iau doar de către membrii Biroului ABRM
- comunicarea dintre conducerea ABRM și un simplu membru este slabă;
- nu există coeziune profesională;
- transparența în luarea deciziilor și respectarea intereselor tuturor membrilor ABRM lasă de dorit;
- nu există colaborare, ci numai interese proprii.

Unii respondenți au reiterat că din lipsa de curaj și a unei informații despre modalitatea de a influența o decizie sau alta nu pot avea încredere în ABRM. Probabil că orice membru al ABRM, în special la bibliotecarii bibliotecilor publice rurale, ar putea influența deciziile ABRM la etapa de proiect, participând la discuții colective colegiale, care ar fi bine să fie organizate cu anticipație, până a fi aprobată o hotărâre sau alta.

Principalele probleme social-politice pe care membrii și non-membrii Asociației le propun să ajungă la factorii de decizie prin intermediul ABRM sunt cele cu privire la:

- promovarea statutului bibliotecarului în societate;
- desemnarea în ministere și organele de resort a unor specialiști-bibliotecari notorii;
- aprovizionarea bibliotecilor cu echipament tehnic necesar;
- majorarea salariilor bibliotecarilor;
- modernizarea bibliotecilor, diversificarea serviciilor și produselor informaționale;
- dirijarea bibliotecilor electronice;
- pregătirea cadrelor bibliotecare în instituțiile universitare.

Este de menționat faptul că respondenții rezumă relațiile curente dintre ABRM și bibliotecari ca fiind pozitive, astfel, oferind argumente precum: activitate benefică cu rezultate pozitive, parteneriat profesional, favorabil, amical, responsabil, constructiv, profitabil.

Totuși, Consiliul de administrare al ABRM ar trebui să acorde atenție ca aceste relațiile să fie bazate pe deschidere și comunicare, deoarece nu sunt la curent cu relațiile bibliotecarilor din alte raioane, lipsește sprijinul profesional convenit în teritoriu din partea ABRM, precum și transparența în luarea deciziilor (de aceea nu toți bibliotecarii sunt mulțumiți de activitatea ABRM), nu avem mai multe parteneriate, nu se oferă posibilitatea mai multor persoane de a participa la conferințele internaționale.

În final, prin intermediul acestui chestionar, am aflat că doar 4, 35% au declarat că sunt membri ai altei asociații, iar 95, 65% sunt fideli ABRM.

Concluzii:

În baza studiului realizat pot fi enunțate câteva direcții de remediere și fortificare a activității asociației:

- consolidarea instituțională și de guvernare a ABRM prin elaborarea unui cadru intern de organizare a acesteia;
- consolidarea teritorială și comunicarea cu membrii ABRM prin dezvoltarea unor instrumente profesionale, produse și servicii în corespundere cu necesitățile profesionale ale bibliotecarilor;
- amplificarea atitudinii, reprezentării și formularea unor argumente puternice în dialog cu factorii de decizie în vederea susținerii membrilor ABRM.

Bibliotecarii din Republica Moldova încă mai întâmpină dificultăți în a demonstra valoarea bibliotecii în societate și contribuția lor pentru comunitate. Astfel ASBRM trebuie să depună efort pentru a răspunde cu competențe și resurse pentru a consolida profesia și instituția bibliotecară pentru a face față acestei provocări. Rezultatele încorporate în cadrul acestui studiu vor acoperi deficitul de cunoaștere a necesităților membrilor ABRM pentru a consolida un management eficient de comunicare, sprijin inadecvat pentru formarea și dezvoltarea profesională, motivația de tinere generații de bibliotecari, inițierea colaborărilor și parteneriatelor internaționale etc.

***Strategia de dezvoltare
a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
2014-2018***

Abrevieri

- ABRM** – Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
APL – Administrarea Publică Locală
BE – Biroul executiv
BSLA – Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci)
CA – Consiliul de administrare
CBB – Consiliul Biblioteconomic
CC – Comisia Comunicare
CCI – Comisia Cultura informației
CCTL – Comisia Consolidare teritorială și leadership
CFPC – Comisia Formare profesională continuă
CMP – Comisia Management și parteneriat
CPAF – Comisia Politici, advocacy și fundraising
CT1 – Comitetul tehnic nr. 1
IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions (Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare)
SBCSP – Secția Biblioteci de colegiu și școli profesionale
SBP – Secția Biblioteci publice
SBS – Secția Biblioteci școlare
SBS – Secțiunea Biblioteci specializate
SBU – Secția Biblioteci universitare
SNB – Sistemul Național de Biblioteci
SPCI – Secția de profil Catalogare și indexare
SPE – Secția de profil Evaluare
SPED – Secția de profil Etica și deontologie
SPITI – Secția de profil Informatizare și tehnologii informaționale
SPPTB – Secția de profil Procese tehnologice de bibliotecă
SRZC – Secția regională Centru
SRZN – Secția regională Nord
SRZS – Secția regională Sud

Argument

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a ajuns în pragul unei etape importante în activitatea sa. În anul 2013 s-au împlinit 22 de ani de la crearea organizației. În vederea continuării activității sale, este necesară analiza situației curente și determinarea priorităților ABRM pentru viitor. Din aceste considerente, elaborarea unei strategii de dezvoltare a devenit un imperativ stringent pentru echipa de guvernare a ABRM.

Profilul organizației

În prezent ABRM întrunește peste 1400 de membri individuali și cinci colectivi și colectivi, care reprezintă întreg sistemul național de instituții informațional-bibliotecare: biblioteci naționale, specializate, publice, universitare, din licee, școli, colegii etc. Fiind o organizație non-guvernamentală, care depune eforturile pentru susținerea statutului profesional și social al bibliotecarilor, promovarea și încurajarea acestora ABRM își propune să se preocupe mai insistent de problemele arzătoare ale acestui domeniu.

Pe parcursul anilor, sub egida ABRM, au fost realizate diverse activități, cele mai reprezentative fiind: promovarea și implementarea parteneriatului profesional prin intermediul consorțiului *EIFL-direct Moldova*); constituirea Școlii de Biblioteconomie din Moldova – centru de instruire continuă a bibliotecarilor, cu sprijinul financiar al Fundației "Soros-Moldova"); asigurarea accesului la informația profesională, editarea publicației de specialitate *Revista ABRM*; analize, cercetări, implicații în elaborarea documentelor de reglementare și normative privind salarizarea bibliotecarilor, personalul de bibliotecă, strategiile de dezvoltare a domeniului etc.; organizarea conferințelor cu impact profesional și social (adoptarea și promovarea declarațiilor, rezoluțiilor a altor documente de importanță strategică); organizarea anuală a concursurilor naționale *Cel mai bun bibliotecar al anului* și *Cea mai reușită lucrare în bibliologie, informare și documentare*; elaborarea și asigurarea comunității profesionale cu suport didactic, informațional și consultativ (în format tradițional și electronic: manuale, informații); colaborarea pe plan internațional (asociațiile naționale din România, Rusia, Ucraina; participarea la reuniuni profesionale în consorțiul EIFL-direct, în proiectul european PULMAN etc.. Recent ABRM a fost inclusă în rețeaua de proiecte IFLA – Building Strong Library Associations (Consolidarea puternică a asociațiilor de bibliotecari).

Analiza internă și externă a ABRM

Deși ABRM evoluează constant, în prezent nu dispune de o strategie de dezvoltare, care ar stabili clar prioritățile și obiectivele activităților sale. Totodată, creșterea continuă este greu măsurabilă, deoarece nu sunt stabiliți anumiți indicatori ce ar ajuta la determinarea performanței.

Menționăm faptul că Asociația dispune de unele documente strategice, însă acestea sunt incomplete, iar planurile de acțiuni nu specifică responsabilitățile și termenele de realizare. În aceste documente, de asemenea nu sunt stabilite misiunea și obiectivele ABRM. În Statutul organizației sunt incluse compartimentele *Principii generale, Atribuțiile și scopurile ABRM*, dar fără a se specifica scopul spre care tinde în dezvoltare ABRM. Necesită să fie concretizat și rolul ABRM, fie organizația promovează dezvoltarea biblioteconomiei în general, fie promovează doar creșterea nivelului și profesional al membrilor săi.

ABRM este în creștere și are înregistrate un șir de rezultate ce consolidează credibilitatea și autoritatea sa de la înființare până în prezent.

Pe parcursul a două decenii de activitate, ABRM a reușit să devină o structură profesională reprezentativă a bibliotecarilor din întreaga republică și o componentă distinctă în peisajul erei informației prin programele și proiectele realizate, eforturile de susținere a mediului profesional și de implicație activă în protecția și evoluția profesiei. Năzuința de consolidare a comunității profesionale a bibliotecarilor a fost realizată la Conferința bibliotecarilor din 14 noiembrie 1991, prin decizia căreia a fost constituită **Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova** (ABRM) la inițiativa unor profesioniști de forță din domeniul biblioteconomiei, printre care: **Alexe Rău, Ludmila Corghenci, Tatiana Costiuc, Vera Osoianu**. Misiunea ABRM, fiind revizuită pe parcursul anilor, constă în a sprijini și a promova statutul social și profesional al Bibliotecarului și al Bibliotecii prin cooperarea eforturilor comunității profesionale cu factorii de resort, implicarea în elaborarea și funcționarea eficientă a cadrului legal adecvat, formarea profesională continuă, susținerea bunelor practici în activitatea zilnică.

Primul mandat al votului de încredere în conducerea Asociației a fost acordat dnei **Claudia Balaban**, director al Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă", care a dat tonul activității ABRM, depunând eforturi considerabile pentru crearea unei platforme solide pe care avea să se sprijine activitatea acesteia. Incontestabile sunt și meritele următorilor președinți ai ABRM: Alexe Rău (1996-2000), Lidia Kulikovski (2000-2004) și Ludmila Costin (2004-2012), care au contribuit la consolidarea capacității organizaționale a Asociației, la desfășurarea unor activități profesionale de calitate, la soluționarea unor probleme stringente ale bibliotecarilor și bibliotecarilor, reușind să influențeze și să modifice adeseori mersul evenimentelor din republică.

Pe parcursul întregii activități, ABRM a depus eforturi substanțiale de sensibilizare a societății și factorilor de decizie în vederea ameliorării imaginii și statutului social al bibliotecarului și bibliotecii, creării condițiilor adecvate de muncă pentru ca bibliotecarul să poată face față rolului său complex în procesul de

edificare a Societății Informației. În acest sens, ABRM a întreprins diverse intervenții, demersuri, a înaintat cereri, plângeri către toți decidenții (ministere de resort, Guvern, Președinție, Consiliul Rectorilor, Consiliul Director al Colegiilor, Sindicat, Comisia culturală, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului etc.) în vederea soluționării problemelor ce se impuneau imperios la moment, marea majoritate referindu-se la salarizarea angajaților, finanțarea bibliotecilor, constituirea sau lichidarea acestora.

În toate perioadele de activitate, ABRM a participat la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative, a altor reglementări ce țin de domeniul de activitate a bibliotecilor. În anii 1993-1994 Biroul ABRM a participat la elaborarea *Legii cu privire la biblioteci*, adresându-se cu o moțiune către conducerea țării de a urgenta aprobarea ei în Parlament. Legea sus-numită a marcat un moment important în reglementarea juridică a instituției bibliotecare din Republica Moldova. De asemenea, ABRM a luat atitudine imediată față de stipulările din *Legea cu privire la activitatea editorială*, introduse în anii 2000, 2002 și 2010, și-a exprimat dezacordul total vis a vis de proiectul *Legii despre salarizare* din 2001. ABRM a participat ca coautor și la elaborarea *Politicii Culturale a RM*, susținând obiectivele acesteia referitoare la activitatea bibliotecilor. În anii 2008-2010 membrii organelor de conducere ale ABRM au participat cu propuneri concrete la elaborarea *Strategiei de dezvoltare a Sistemului Național de biblioteci*, proiectelor *Codului Educației*, *Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare*. În scopul armonizării cadrului de reglementare cu privire la dreptul de autor din perspectiva accesului la informație ABRM s-a implicat activ în proiectul *Advocacy pentru îmbunătățirea "Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe"*. *Rolul bibliotecilor*. Pe parcursul zilelor de 3-4 decembrie 2009, Asociația și Consorțiul eIFL Direct Moldova au organizat o serie de activități menite să sensibilizeze și să influențeze ajustarea *Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe din Republica Moldova* la cerințele bibliotecilor în mediul digital.

În scopul formării continue mai eficiente a bibliotecarilor din Republica Moldova a fost constituit, în anul 2001, prin sprijinul Programelor Informaționale ale Fundației "Soros-Moldova" și OSI, Budapesta, "Centrul de Instruire Continuă a Bibliotecarilor "Școala de Biblioteconomie din Moldova" (ȘBM). Printre fondatori: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova; Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Catedra de Biblioteconomie și Asistență Informațională a Universității de Stat din Moldova. Printre activitățile prioritare ale ȘBM au fost: elaborarea și promovarea conceptului instruirii continue a bibliotecarilor; studierea și analiza permanentă a necesităților de instruire în domeniu; elaborarea și dezvoltarea curriculum-ului modular al instruirii continue; asigurarea suportului educațional în sprijinul instruirii continue; organizarea acțiunilor de instruire; actualizarea și diversificarea subiectelor acțiunilor de instruire, antrenând noi categorii de cursanți; facilitarea accesului la informația profesională etc.

Grație eforturilor organelor de conducere ale Asociației, în anul 1993 ABRM devine membru cu drepturi depline al IFLA, fapt constatat la Conferința Generală IFLA din august 1993 de la Barcelona. În anul 2011 ABRM devine membru al Biroului European al Asociațiilor de Bibliotecari și Specialiști în Informare Documentară (EBLIDA).

Din anul 2005 Asociația editează cu o periodicitate semestrială *Buletinul ABRM*, din 2013 – *Revista ABRM*, care a devenit un instrument eficient de comunicare, informare și promovare a ABRM. *Revista ABRM* este adresat tuturor tipurilor de biblioteci și este difuzat, atât în format tipărit, cât și în format electronic pe site-ul Asociației pentru a-i spori accesibilitatea și disponibilitatea. Activitatea editorială se desfășoară și la nivelul filialelor, și la cel al comisiilor ABRM. Filiala municipală "B. P. Hasdeu" a Asociației susține, din anul 2006, ziarul *BiblioCity*; comisia "Standardizarea activității de bibliotecă" editează, din anul 2010, buletinul *InfoStand biblioteconomic*; comisia "Catalogare-Indexare" a inițiat editarea unui buletin informativ al acesteia. A fost lansată și revista *BiblioUniversitas* a secției ABRM "Biblioteci universitare". În 2012, prin inițierea încă a unui instrument de comunicare și informare, a unui ziar informativ bimestrial – *ABRM Info*, care este accesibil atât on-line (www.abrm.md), cât și tipărit. Asociația și-a dorit să obțină o cât mai largă accesibilitate, publicând știri despre evenimente, succese, adresând, în felul acesta, și un dialog profesional tuturor bibliotecarilor.

Pe parcursul anilor sub egida ABRM au fost realizate diverse activități, cele mai reprezentative fiind:

- promovarea și implementarea parteneriatului profesional (consorțiul EIFL-direct Moldova, proiectul național SIBIMOL etc.);
- constituirea Școlii de Biblioteconomie din Moldova – centru de instruire continua a bibliotecarilor, cu sprijinul financiar al Fundației "Soros-Moldova");
- asigurarea accesului la informația profesională, editarea în comun cu Biblioteca Națională a RM a publicațiilor de specialitate *Magazin bibliologic*, *Gazeta bibliotecarului*, constituirea Bibliotecii de specialitate a ABRM, acces la Internet prin intermediul Centrului de Informare și Documentare al ȘBM etc.;
- analize, cercetări, lobby, implicații în elaborarea de documentelor de reglementare și normative privind salarizarea bibliotecarilor, suplimentelor la salarii, personalul de bibliotecă, strategiile de dezvoltare a domeniului etc. (toate aceste activități fiind orientate în vederea asigurării corespunderii cadrului legal național cu cerințele legislației europene);
- organizarea a patru Congrese ale Bibliotecarilor cu impact profesional și social (adoptarea și promovarea declarațiilor, rezoluțiilor, a altor documente de importanță strategică);
- organizarea anuală a concursurilor naționale *Cel mai bun bibliotecar al anului...* și *Cea mai reușita lucrare în bibliologie, informare și documentare*;

- desfășurarea campaniei de promovare a bibliotecii și a profesiei de bibliotecar @your library;
- elaborarea și asigurarea comunității profesionale cu suport didactic, informațional și consultativ (în format tradițional și electronic: manuale, informații – expres, promovarea materialelor IFLA etc.);
- colaborări interne (revitalizarea filialelor; ședințe la filiale; atragerea de noi membri etc.);
- colaborări internaționale (colaborări cu asociațiile naționale din România, Marea Britanie, Rusia; participări la reuniuni profesionale internaționale în consorțiul EIFL-direct, în proiectul european PULMAN etc.).

Evaluarea dezvoltării organizaționale de către IFLA

În perioada 17-19 septembrie 2012 ABRM împreună cu Programul *Novateca* au facilitat vizita de documentare a reprezentanților IFLA în Republica Moldova – Fiona Bradley, coordonatoarea Programului *Building Strong Library Association* (BSLA), și Winnie Vitzansky, trainer IFLA.

Evenimentul a fost parte componentă a unui studiu de colectare de date despre ABRM, inclusiv și instituțiile partenere ale acesteia, care trebuia să servească ulterior la implementarea Programului *Building Strong Library Association* în Republica Moldova în perioada decembrie 2012 – octombrie 2013. Acțiunile vizitei au cuprins interviuri cu factorii de decizie: reprezentanți ai Ministerului Culturii, Catedrei de Biblioteconomie și Asistență Informațională, Consiliului Biblioteconomic Național; focus-grupuri cu membrii Biroului și Consiliului ABRM, discuții în grup cu membrii secțiilor și comisiilor ABRM, prezentări în cadrul Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova, precum și vizite în teritoriu - filialele Nord, filiala Bibliotecii Publice din or. Orhei, filiala Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" și filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă". Totodată, în scopul percepției contextului organizațional, ABRM a pus la dispoziție diverse documente, statistici și alte materiale ale acesteia (rapoarte, reviste, buletine etc.). Rezultatele vizitei au reliefat care sunt punctele forte și cele slabe ale ABRM, ceea ce a determinat individualizarea programului BSLA pentru ABRM.

Evaluarea IFLA s-a axat pe următoarele aspecte: buna guvernare a organizației, implementarea, monitorizarea, evaluarea, raportarea, managementul, serviciile și produsele pentru membrii ABRM, activitatea în rețea și advocacy. Problemele identificate: consolidarea slabă a capacității și durabilității Asociației; managementul instituțional ineficient, parteneriate și advocacy nedezvoltate, precum și o slabă reprezentare regională și rurală. Este nevoie de dezvoltare și activități intersectoriale de colaborare între asociații profesionale la nivel internațional.

Studiul opiniei echipei de guvernare a ABRM

În perioada 10-12 decembrie 2012 a avut loc seminarul *Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor* – acțiune de instruire pentru Biroul și Consiliul de Administrație al ABRM. Atelierul a fost organizat în colaborare cu IFLA, având sprijinul financiar din partea programului *Novateca* (faza pilot a programului *Global Libraries* din Republica Moldova). Atelierul de instruire a fost parte a programului BSLA, fiind orientat, în special, pentru a instrui noii membri ai Biroului și Consiliului de administrare privind procesul de guvernare.

Printre cele mai importante probleme ale Asociației în opinia echipei de guvernare a ABRM au fost menționate următoarele: planificarea activității ABRM atât pentru o perioadă de scurtă durată, cât și pe termen lung; strategiile de comunicare în interiorul ABRM; recrutarea și gestionarea noilor membri; constituirea și menținerea relațiilor cu partenerii Asociației; constituirea unor noi comisii, precum *Management și parteneriat, Consolidare și leadership*; consolidarea filialelor și ameliorarea relațiilor și a culturii de comunicare între membri; organizarea campaniilor de advocacy pentru ABRM, efectuarea auditului ABRM, desfășurarea activității de fundraising; transparența decizională; stabilirea credibilității, gestionarea riscurilor; extinderea serviciilor pentru membrii Asociației, implicarea tuturor membrilor în activitățile ABRM etc.

Participanții au remarcat că ABRM poate deveni organul reprezentativ (cel mai important) al comunității bibliotecare din țară, precum și că ABRM poate și trebuie să se implice în identificarea problemelor din domeniu și soluționarea acestora. Participanții au subliniat că Asociația profesională trebuie să întrunească bibliotecarii din toate tipurile de biblioteci și să-și găsească parteneri, prieteni pentru a avea o activitate cât mai eficientă. Depășirea izolării profesionale a biblioteconomiei cu alți colegi din țările vecine prin inițiative și relații directe, bilaterale și multilaterale, cu mișcările bibliotecarilor din țările vecine și alte spații europene trebuie să devină activități importante.

Studiul opiniei membrilor ABRM (chestionar și focus-grupuri)

A. Chestionarul

În perioada decembrie 2012 – aprilie 2013, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), în cadrul proiectului *Building Strong Library Association* (Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci), în parteneriat cu Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA) și cu suportul Programului *Novateca* și IREX Moldova - a realizat un studiu cu privire eficiența activității ABRM din perspectiva atitudinii, viziunilor actualilor și potențialilor membri ai acesteia.

Rezultatele chestionarului au servit membrilor Biroului și Consiliului de administrație al ABRM drept un instrument viabil prin intermediul căruia s-a măsurat atât implicarea membrilor Asociației și non-membrilor în acțiunile și structurile acesteia, calitatea serviciilor și produselor, relația structurilor de guvernare a ABRM cu membrii săi, atitudinea Asociației privind demersurile de influențare a deciziilor politice etc. Ca rezultat s-a reușit să se formeze o imagine mai concludentă asupra situației existente, a serviciilor scontate, precum și a măsurilor ce urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătățirii managementului instituțional și furnizării produselor ABRM pentru a reprezenta interesele profesionale ale comunității bibliotecare.

Metodologia și procedura studiului

Anterior lansării chestionarului, ABRM și-a identificat punctele tari și slabe, amenințările și provocările prin intermediul autoevaluării interne și externe precum: analiza SWOT aplicată în cadrul seminarului *Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor*, din 10-12 decembrie 2012, vizitele în teren în cadrul filialelor ABRM (martie-aprilie 2013), discuțiile de la ședințele Biroului și Consiliului ABRM, precum și vizita reprezentanților IFLA din septembrie 2012. Dar toate acestea nu au reușit să estimeze integral și exhaustiv aspectele activității ABRM. Astfel, prezentul chestionar, s-a focalizat pe două dimensiuni, fiecare incluzând câțiva parametri: analiza *situației managementului instituțional real existent în cadrul asociației*; identificarea percepției bibliotecarilor din sistemul național de biblioteci (membri activi sau potențiali ai ABRM) asupra prestației și activităților Asociației, implicarea acestora în activitățile asociației, nivelul implicării ABRM în soluționarea problemelor și *investigarea potențialelor preferințe și interese profesionale ale acestora*, capacitățile Asociației de a oferi beneficii membrilor săi, posibilitățile asociației de a influența politicile sectoriale în beneficiul bibliotecilor și bibliotecarilor etc.

Chestionarul a fost adresat celor 300 de respondenți selectați aleatoriu din cadrul diferitor tipuri de biblioteci, situate în diverse zone ale republicii, rata de recuperare constituind 184 de chestionare. Deși ABRM a considerat oportună transmiterea chestionarului prin poșta de curier, incluzând un plic cu timbre pentru returnarea acestuia, totuși rata returnării nu a fost obținută, de aceea s-a recurs la distribuirea chestionarelor prin poșta electronică, precum și în cadrul diferitor evenimente profesionale. Astfel, din totalul de bibliotecari care au restituit chestionarele, 1,09% sunt din bibliotecile naționale, 48,91% – din bibliotecile publice, 17,93% – din bibliotecile școlare, 13,59% – din bibliotecile de colegiu, 10,33% – din bibliotecile universitare, 7,07% – din bibliotecile specializate și 1,09% – din bibliotecile private.

Perioada de chestionare a fost cuprinsă între lunile decembrie 2012 și aprilie 2013, când perioadă respondenții acordă o atenție mai sporită întrebărilor din cadrul chestionarului și sunt mai deschiși în a-și exprima sugestiile, părerile referitoare la activitatea Asociației.

Rezultatele studiului

Analiza și procesul de sintetizare a datelor s-a realizat conform următoarelor dimensiuni referitoare la:

- *Profilul bibliotecarilor*: stagiul de muncă, tipul bibliotecii în care activează, categoria de calificare deținută;
 - *Implicarea și apartenența la ABRM*: motivele aderării la Asociație, gradul de implicare în activitatea Asociației;
 - *Cunoașterea activităților și serviciilor ABRM*: cele mai importante activități ale Asociației, principalele interese și tendințe ale membrilor, beneficiile Asociației, implicare personală în planificarea sau prestarea serviciilor acesteia;
 - *Perspectivile de îmbunătățire a serviciilor ABRM*: servicii potențiale, beneficii oferite de Asociație, demersuri de schimbare a politicilor în domeniul bibliotecilor.
- Multiple au fost activitățile recunoscute ca fiind cele mai importante în cadrul ABRM. Astfel, pentru o mai bună percepere a acestora, s-a recurs la o analiză din diferite perspective:
- *promovarea statutului social*: apărarea drepturilor bibliotecarilor, definirea rolului bibliotecii în societatea democratică și civilizată; apărarea intereselor bibliotecarilor, remunerarea și salarizarea adecvată a bibliotecarilor;
 - *stabilirea relațiilor de colaborare națională și internațională*: stabilirea relațiilor dintre bibliotecarii din Republica Moldova cu cei de peste hotare; schimbul național și internațional de opinii și experiențe, colaborarea internațională între asociații; coordonarea la nivel național a tuturor tipurilor de biblioteci; schimbul de experiență profesională a bibliotecarilor, dezvoltarea relațiilor dintre structurile de guvernare ale Republicii Moldova cu bibliotecile;
 - *organizarea reuniunilor profesionale*: organizarea reuniunilor profesionale; reprezentarea intereselor bibliotecarilor; adunări în teritoriu; organizarea seminarilor, conferințelor profesionale anuale etc., organizarea întrunirilor profesionale, vizitarea mai multor filiale în teritoriu;
 - *elaborarea resurselor de informare a membrilor*: menținerea site-ului ABRM; editarea materialelor promoționale, a *Revistei ABRM*, abonarea la resursele din cadrul Consorțiului REM; elaborarea unui *Îndrumar pentru bibliotecar*, mai ales pentru bibliotecarii începători;
 - *menținerea unui mecanism de formare profesională*: formarea mediului profesional unic; activități de formare continuă, organizarea comunității bibliotecare în reuniuni, adunări, ședințe profesionale de

lucru; activități de dezvoltare profesională; școlarizări, organizarea conferințelor; instruirea și perfecționarea continuă;

- *îmbunătățirea cadrului legislativ*: elaborarea strategiilor, politicilor în domeniul cultural, educațional și informațional, precum și a actelor legislative de bibliotecă;
- *inițierea evaluărilor în domeniu*: monitorizarea activității bibliotecilor;
- *promovarea ABRM la nivel național și internațional*: promovarea tinerilor bibliotecari în activitatea Asociației și a instituțiilor bibliotecare în societate; informarea mai completă a bibliotecarilor despre Asociație, seminare; promovarea intereselor bibliotecare;
- *promovarea și susținerea unor concursuri naționale*: îmbunătățirea de desfășurare a concursurilor *Cel mai bun bibliotecar*; concursul național *Cele mai reușite lucrări...*; inițierea altor concursuri anuale;
- *stabilirea în cadrul ABRM a unui management / marketing de calitate*: informarea despre ședințele Consiliului și ale Biroului Asociației; consolidarea domeniului; asigurarea unui management instituțional calitativ; studierea principalelor probleme ale bibliotecilor; elaborarea unor normative statistice noi de apreciere a activității instituțiilor bibliotecare.

Astfel, majoritatea respondenților susțin că sunt necesare câteva inițiative, pentru că se atestă o situație ce trebuie îmbunătățită, în mod special, cu referire la:

- *managementul Asociației* – acordarea atenției deosebite politicii coerente a managementului proiectelor, implicarea prin participare în diverse proiecte internaționale și transparența în activitate;
- *formarea profesională* – motivarea organizării unui curs de formare a formatorilor în cultura informației, organizarea unor centre zonale de instruire continuă pentru comoditatea deplasării și accesul mai larg a bibliotecarilor din zonele rurale;
- *tinerii angajați* – instruirea continuă și stimularea lor de a activa în bibliotecile publice rurale;
- *relațiile / colaborarea pe plan național și internațional* – susținerea participării la reuniunile internaționale a bibliotecilor specializate, implicarea mai activă în colaborările internaționale;
- *promovare* - promovarea ABRM la nivel internațional, lansarea produselor Asociației în mediul online;
- *cadrul normativ-legislativ* - elaborarea strategiilor, politicilor în domeniul cultural, educațional și informațional;
- *monitorizarea și evaluarea activității* - analiza activității bibliotecilor din RM și oferirea soluțiilor privind rezolvarea problemelor instituționale;
- *activitățile de fundraising* - atragerea sponsorilor, dezvoltarea parteneriatelor, consorțiilor; atragerea surselor financiare prin granturi, sponsorizări, este oportună mărirea taxei de participare a cotizațiilor;
- *consolidare* – mobilizarea bibliotecarilor la o muncă mai eficientă, pentru a spori importanța bibliotecii, intensificarea colaborării dintre toate tipurile de biblioteci; susținerea, implementarea și promovarea inovațiilor și a practicilor de succes; inițierea deplasărilor mai frecvente la bibliotecile din teritoriu întru depistarea și soluționarea acestor probleme și acordarea atenției deosebite bibliotecilor comunale.
- *informare / transparență* – să aloce surse pentru a asigura informare detaliată despre activități.

În consecință, modul cel mai potrivit pentru a fi peotriva așteptărilor membrilor ABRM este necesar de a menține negocierii cu privire la luarea unor decizii, participarea la elaborarea documentelor, materialelor, inclusiv a celor promoționale, trebuie puse în aplicare argumentele veridice, tactul, insistența și responsabilitatea pentru colegi, pentru instituție, pentru profesie prin convingere și comentarii. Astfel, membrii ABRM doresc ca aceasta să devină un organ colegial și să fie deschisă de a accepta orice propunere.

Argumentul în defavoare și de ce acesta are loc:

- în ultimul timp prea puțin am fost informați despre planurile și activitățile ABRM, astfel cred că noua conducere a Asociației va depune mai mult efort pentru crearea imaginii acesteia;
- nu avem suficientă experiență;
- drept de vot au doar membrii Consiliului ABRM și pentru că deciziile se iau doar de către membrii Biroului ABRM
- comunicarea dintre conducerea ABRM și un simplu membru este slabă;
- nu există coeziune profesională;
- transparența în luarea deciziilor și respectarea intereselor tuturor membrilor ABRM lasă de dorit;
- nu există colaborare, ci numai interese proprii.

Unii respondenți au reiterat că din lipsa de curaj și a unei informații despre modalitatea de a influența o decizie sau alta nu pot avea încredere în ABRM. Probabil că orice membru al ABRM, în special la bibliotecarii bibliotecilor publice rurale, ar putea influența deciziile ABRM la etapa de proiect, participând la discuții colective colegiale, care ar fi bine să fie organizate cu anticipație, până a fi aprobată o hotărâre sau alta.

Principalele probleme social-politice pe care membrii și non-membrii Asociației le propun să ajungă la factorii de decizie prin intermediul ABRM sunt cele cu privire la:

- promovarea statutului bibliotecarului în societate;
- desemnarea în ministere și organele de resort a unor specialiști-bibliotecari notorii;
- aprovizionarea bibliotecilor cu echipament tehnic necesar;
- majorarea salariilor bibliotecarilor;
- modernizarea bibliotecilor, diversificarea serviciilor și produselor informaționale;

- dirijarea bibliotecilor electronice;
- pregătirea cadrelor bibliotecare în instituțiile universitare.

Este de menționat faptul că respondenții rezumă relațiile curente dintre ABRM și bibliotecari ca fiind pozitive, astfel, oferind argumente precum: activitate benefică cu rezultate pozitive, parteneriat profesional, favorabil, amical, responsabil, constructiv, profitabil.

Totuși, Consiliul de administrare al ABRM ar trebui să acorde atenție ca aceste relațiile să fie bazate pe deschidere și comunicare, deoarece nu sunt la curent cu relațiile bibliotecarilor din alte raioane, lipsește sprijinul profesional cuvenit în teritoriu din partea ABRM, precum și transparența în luarea deciziilor (de aceea nu toți bibliotecarii sunt mulțumiți de activitatea ABRM), nu avem mai multe parteneriate, nu se oferă posibilitatea mai multor persoane de a participa la conferințele internaționale.

În final, prin intermediul acestui chestionar, am aflat că doar 4,35% au declarat că sunt membri ai altei asociații, iar 95,65% sunt fideli ABRM.

Concluzii:

- consolidarea instituțională și de guvernare a ABRM prin elaborarea unui cadru intern de organizare a acesteia;
- consolidarea teritorială și comunicarea cu membrii ABRM prin dezvoltarea unor instrumente profesionale, produse și servicii în corespundere cu necesitățile profesionale ale bibliotecarilor;
- amplificarea atitudinii, reprezentării și formularea unor argumente puternice în dialog cu factorii de decizie în vederea susținerii membrilor ABRM.

B. Focus-grupurile

Obiectivul cercetării în cadrul acestui studiu sociologic a fost *Evaluarea și îmbunătățirea relației membrilor ABRM cu structurile de guvernare ale ei*. În cadrul grupul de lucru au fost antrenați: în vederea elaborării ghidului pentru interviu aprofundat: Dr. Nelly Țurcan, președinte al Comisiei *Formare profesională continuă*; Mariana Harjevschi, președinte al ABRM și Natalia Cheradi, vicepreședinte al ABRM, președinte al Comisiei *Politici, advocacy și fundraising*. În realizarea focus-grupului s-au implicat Natalia Cheradi, vicepreședinte al ABRM și Mariana Harjevschi, președinte al ABRM. Derularea cercetării s-a desfășurat la Ungheni în cadrul Bibliotecii Publice Raionale "D. Cantemir" (28 mai 2013), cercetarea pilot a avut loc în or. Cahul la Biblioteca Publică (18 iulie 2013), în or. Comrat, la Biblioteca Regională "P. Draganov" (19 iulie 2013) și în or. Soroca, la Biblioteca Publică "M. Sadoveanu" (28 iulie 2013). Discuțiile desfășurate cu fiecare grup s-au încadrat în circa două ore, fiind utilizate mijloace de înregistrare audio.

Metodologia și instrumentele utilizate în cercetare

Cercetarea de natură calitativă realizată de ABRM în cadrul Proiectului *Building Strong Library Association* (Consolidarea unei asociații puternice pentru bibliotecă), a fost implementată în parteneriat cu Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA) și cu suportul Programului *Novateca*.

Obiectivele cercetării

Cercetarea din zonele Nord, Centru și Sud a presupus desfășurarea a patru întâlniri de grup (focus-grupuri), în perioada 28 mai – 28 iulie 2013:

- identificarea celor mai intense probleme cu care se confruntă comunitățile locale de bibliotecari;
- cunoașterea viziunii bibliotecarilor și a liderilor de opinie, privind rolul ABRM pentru comunitatea bibliotecarilor, statutul și impactul acesteia pentru statutul bibliotecarului, eficiența administrării ABRM;
- identificarea măsurilor pe care liderii de opinie și bibliotecarii din teritoriu le consideră necesare, în vederea rezolvării problemelor semnalate;
- participanții celor patru grupuri au fost selectați în așa fel încât să se asigure omogenitatea la echipele, din punct de vedere al localităților, dar și al eterogenității vârstei, studiilor deținute, nivelului de instruire, experienței profesionale, tipologiei bibliotecii.

Cele patru grupuri, a câte 20 de persoane, au fost implicați:

- grupul 1: bibliotecari din raionul Ungheni;
- grupul 2: bibliotecari din raioanele Cahul, Vulcănești, Cantemir, Leova;
- grupul 3: bibliotecari din raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Basarabeasca;
- grupul 4: bibliotecari din or. Bălți și raioanele Soroca, Briceni, Dondușeni, Drochia, Florești, Râșcani, Ocnița

Referitor la rolul Asociației pentru comunitatea bibliotecilor

Membrii ABRM, din momentul angajării la bibliotecă, și-au exprimat sentimentul de SATISFACȚIE pentru: sprijin la atestarea cadrelor bibliotecare, acțiunile de majorare a salariilor, instruirea bibliotecarilor,

oferirea de mențiuni pentru activitățile realizate, iar sentimentul de DECEPȚIONARE pentru: slaba reprezentare regională în organele de conducere ale ABRM; lipsa transparenței decizionale; neîncredere în soluționarea problemelor actuale ale bibliotecarilor; serviciile și instrumentele nedezvoltate pentru comunitatea profesională; slaba reprezentare în ABRM a bibliotecarilor școlari; puține activități de instruire pentru sectorul rural; izolarea profesională a bibliotecarilor din zonele nevorbitoare de limba română.

- patru persoane au părăsit rândurile ABRM, cauza fiind: neîncrederea în formațiunea asociativă și formalitatea aderării la ABRM.

- două persoane nu sunt membri ai ABRM: angajarea recentă în bibliotecă și necunoașterea că asemenea asociație există.

La Comrat participanții au menționat că sunt înscriși formal în ABRM, real nu mai participă în viața Asociației de trei ani. Liderii de opinie au menționat că se pregătea organizarea unei asociații profesionale a Găgăuziei. După discuție toți participanții focus-grupului au readerat la ABRM. Niciun participant nu este membru al unei alte asociații profesionale din țară sau din străinătate.

Referitor la Statutul ABRM

Niciun participant n-a răspuns afirmativ că cunoaște Statutul ABRM. Referitor la modificările din Statutul ABRM subiecții cercetării nu au avut obiecții din motivul necunoașterii textului acestui document. Participanții au afirmat că un membru al Asociației ar trebui să cunoască toate drepturile și obligațiunile sale. Participanții consideră că pentru a fi membru al Asociației nu este suficient doar să se plătească cotizația. Cinci persoane au declarat că sunt membrii ABRM din solidaritate față de profesie. Cu privire la cotizația ABRM, opinia generală este că aceasta nu este o povară și acceptă o majorare nesemnificativă a acesteia. La întrebarea *Care ar putea fi mărimea cotizației?* s-a propus majorarea ei până la 15-20 lei.

Referitor la impactul ABRM pentru statutul bibliotecarului

Participanții declară că nu înțeleg pe deplin care sunt avantajele pentru statutul de membru al ABRM. Cei care au conștientizat aceasta, declară că avantajele sunt: apartenența de un grup social și profesional, facilități la atestare și promovarea în carieră, facilități de instruire și de participare în proiecte (de ex. *Novateca*).

ABRM trebuie să întreprindă mai multe acțiuni pentru ca membrii să aibă avantaje pentru statutul lor social (să se implice în problemele bibliotecilor la nivel local, să comunice cu APL și APN, să facă proteste atunci când se închid bibliotecile, să lupte alături de sindicate pentru majorarea salariilor, căutarea locurilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă, de trai și de odihnă).

Participanții din toate cele patru grupuri au declarat că cunosc foarte puțin despre activitatea ABRM.

Referitor la impactul ABRM pentru statutul bibliotecarului:

- participanții au menționat următoarele surse din care au aflat despre activitatea ABRM: site-ul ABRM, *Revista ABRM*, conferința ABRM, informare în cadrul ședințelor metodice;

- accesul la materialele tipărite ale ABRM este limitat (foarte puține exemplare ajung în teritoriu), accesul la site-ul ABRM la fel este limitat din cauza conexiunii slabe a internet-ului;

- unele persoane nu știu nimic despre ABRM din motivul că n-au avut interes pentru activitatea acesteia și n-au avut acces la materialele informative ale Asociației.

- participanții au sugerat că ABRM trebuie să întreprindă mai multe acțiuni pentru ca informația să ajungă în teritoriu. Cea mai bună modalitate – vizite și întâlniri la fața locului cu membrii ABRM de echipa de guvernare a Asociației.

Impactul ABRM pentru statutul bibliotecarului:

- au fost menționate următoarele produse ale ABRM de care au beneficiat participanții focus-grupuri: pliante, *Revista ABRM*, site-ul ABRM, invitații la conferințele ABRM, acțiunile de instruire;

- au fost menționate următoarele activități ale ABRM: acțiunile de instruire și conferințele anuale, însă în opinia lor există anumite impedimente de participare (de obicei, participă numai conducătorii bibliotecilor);

- participanții care n-au beneficiat de acțiunile de instruire și și nu au fost la conferințele anuale ale ABRM au auzit despre aceste activități de la colegi și, mai frecvent, de la directorul bibliotecii sau de la președintele filialei ABRM. Această informație a fost difuzată în cadrul volantelor și ședințelor. E-mailul nu se utilizează pentru difuzarea informațiilor.

- participanții au menționat că ABRM reprezintă interesele lor profesionale insuficient;

- în calitate de membru al ABRM aproape toți participanții focus-grupuri au remarcat că sunt dispuși să se implice ca voluntar la nivel local;

- activitățile la care ar participa sunt următoarele: diseminarea informațiilor despre activități de succes, ajutorarea colegilor din bibliotecile din raion, colectarea cotizației, organizarea acțiunilor ABRM la nivel local, alte eventuale activități organizate de filialele ABRM;

- cei care au răspuns că nu sunt dispuși să se implice ca voluntar la nivel local, motivul fiind lipsa timpului și neîncrederea în rezultatul pozitiv la activității. Ar putea să-i motiveze liderii din profesie și recunoștința pe plan local și național.

Momentele pozitive: implicarea în promovarea regulamentului privind atestarea cadrelor bibliotecare și soluționarea problemelor de salarizare și obținerea finanțării pentru achiziție de carte și abonare.

Momentele negative: ABRM nu avut mulți ani o politică clară cu privire la dezvoltarea profesională a bibliotecarilor din teritoriu. ABRM trebuie să întreprindă anumite acțiuni, demersuri către ministerele de resort pentru a rezolva problema de formare și de reciclare a bibliotecarilor. ABRM ar putea organiza vizite de studiu pentru bibliotecarii din zona rurală în bibliotecile de succes din Republica Moldova.

ABRM trebuie să conlucreze cu alte organizații în vederea soluționării problemelor sociale ale bibliotecarilor: salarii mici, reducerea cadrelor, optimizarea bibliotecilor, situația cu pensionarii, problemele de trai ale specialiștilor tineri, obținerea foilor pentru sanatoriu etc.

Referitor la alte aspecte menționate în finalul discuției:

- participanții consideră că la nivel local funcționarea ABRM este nesatisfăcătoare (doar zona Nord a apreciat pozitiv);
 - cooperarea membrilor ABRM din diferite tipuri de biblioteci în cadrul filialelor este la fel nesatisfăcătoare (mai ales, situația cu biblioteci școlare);
 - sugestia generală: organele de conducere ale ABRM trebuie să realizeze o campanie de informare despre cum să funcționeze filialele ABRM, este nevoie de reglementarea activității filialelor;
 - participanții au remarcat că nu sunt siguri că pot să influențeze deciziile ABRM și, deocamdată, nu sunt pregătiți pentru aceasta;
 - cum ar putea influența membrii deciziile ABRM au fost propuse următoarele modalități: scrisori în adresa ABRM, propuneri directe în cadrul întrunirilor și dezbaterilor, introducerea unei opțiuni de feedback pe site-ul ABRM, discuții pe Facebook, deschiderea unei linii telefonice pentru plângeri (linie fierbinte).
- Doleanțele pentru conducerea ABRM au fost următoarele:
- să fie efectivă pentru a răspunde intereselor membrilor săi, să fie cât mai multă transparență, să fie realizate mai multe întâlniri în teritoriu, să se implice activ în soluționarea problemelor;
 - să fie garantul bibliotecarului, să ajungă la fiecare membru (cel puțin o felicitare de jubileu), să participe activ la procesul legislativ, să regândească politicile de comunicare, să organizeze instruirea bibliotecarilor de la sate;
 - să raporteze despre activitatea realizată pe site-ul ABRM, să motiveze membrii prin oferirea distincțiilor, să dezvolte parteneriate pentru stagii în bibliotecile de succes, să creeze un sistem eficient pentru preluarea reclamațiilor și asigurarea feedbackului;
 - să fie îmbunătățită relația ABRM cu bibliotecarii din țară.

Analiza SWOT ABRM

Puncte forte

- Platformă puternică pentru bibliotecari din toate tipurile de biblioteci - reprezentativitate
- Promotor al continuității ideilor biblioteconomice
- Dispune de filiale regionale
- Dispune de potențial uman
- A desfășurat proiecte de succes
- A stabilit acorduri de parteneriat cu alte asociații profesionale (de ex., din România)
- Editează publicații de specialitate
- Dispune de pagină web
- Organizează evenimente cu acoperire națională
- Membră a forumurilor internaționale (EIFL, IFLA)

Puncte slabe

- Lipsa finanțării
- Lipsa unui sistem de monitorizare
- Inexistența politicilor interne
- Nu dispune de o strategie clară de viitor
- Lipsa comunicării cu membrii ABRM
- Lipsa solidarității profesionale
- Conservatism
- Ne-dorința motivațională a membrilor de a organiza activități comune
- Lipsa oficiului
- Egoul instituțional
- Lipsa comunicării eficiente cu APL și APC

Oportunități

- Posibilități de extindere a numărului de membri prin serviciile și proiectele desfășurate
- Existența tehnologiilor informaționale în vederea comunicării cu membrii săi
- Amplificarea rolului ABRM în relație cu APL și APC
- Proiecte internaționale / donatori internaționali dispuși să finanțeze bibliotecile

Amenințări

- Lipsa tinerilor în domeniu
- Fluctuația specialiștilor
- Politici inadecvate de stat
- Apariția unor noi asociații profesionale

Viziune

ABRM va consolida comunitatea bibliotecară, pentru a exprima și a apăra interesele domeniului biblioteconomic al țării, pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării potențialului bibliotecarului și capacității instituționale a bibliotecilor.

Misiune

ABRM este o organizație nonguvernamentală, benevolă care promovează biblioteca și informația în societate, susține activ bibliotecarul, acționând întru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți.

Valori

ABRM împărtășește valorile și prioritățile profesionale IFLA: protecția principiilor libertății informației; promovarea culturii informației, lecturii, educației; protecția drepturilor de proprietate intelectuală; îmbunătățirea nivelului profesional al bibliotecarilor, sprijinirea infrastructurii organizațiilor de bibliotecă.

Întreaga activitate a ABRM se va baza pe principiile:

- continuitate
- inovare
- consolidare
- integrare
- transparență
- echitate
- flexibilitate
- eficiență

Priorități strategice și scopuri

Prioritatea A. Consolidarea rolului bibliotecarului și al bibliotecilor în societate

- Scop 1: Promovarea în numele comunității bibliotecare a rolului social, priorităților, scopurilor și obiectivelor de dezvoltare a domeniului biblioteconomic
 - Scop 2: Inițierea și participarea la elaborarea politicilor naționale, conceptelor și strategiilor de dezvoltare a bibliotecilor
 - Scop 3: Participarea la procesul legislativ al statului, în scopul de a crea condiții necesare pentru realizarea efectivă a menirii sociale a bibliotecilor și a bibliotecarilor din țară
 - Scop 4: Sprijinirea participării bibliotecilor și bibliotecarilor în viața comunităților (locale, academice etc.) pentru a satisface nevoile de dezvoltare

Prioritatea B. Implicarea ABRM în modernizarea domeniului biblioteconomic

- Scop 1: Dezvoltarea și implementarea reglementărilor profesionale (regulamente, norme, standarde, ghiduri, linii directoare etc.), pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de bibliotecă și de informare a publicului
 - Scop 2: Promovarea pe plan intern și extern a practicilor de succes ale activității bibliotecilor din Republica Moldova
 - Scop 3: Sprijinirea și participarea la cercetări din domeniu, realizate de centrele biblioteconomice la nivel național și regional
 - Scop 4: Desfășurarea activității de cercetare în susținerea dezvoltării ABRM

Prioritatea C. Creșterea capacității instituționale a ABRM și promovarea bunelor practici manageriale

- Scop 1: Implicarea Biroului executiv și a Consiliului în diverse activități pentru excelență organizațională
- Scop 2: Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale ABRM

- Scop 3: Promovarea activității ABRM prin diverse medii de comunicare
- Scop 4: Extinderea reprezentării ABRM în organizații internaționale

Prioritatea D. Dezvoltarea rețelei de membri individuali și instituționali ai ABRM și fidelizarea acestora

- Scop 1: Sporirea capacităților pentru creșterea asistenței ABRM de dezvoltare a membrilor organizației
- Scop 2: Încurajarea bibliotecarilor și bibliotecilor de a deveni membri activi și fideli ai ABRM
- Scop 3: Îmbunătățirea comunicării cu membrii ABRM și creșterea implicării membrilor în realizarea activităților Asociației
- Scop 4: Dezvoltarea produselor și serviciilor oferite de ABRM

Prioritatea E. Inițierea demersurilor de advocacy pentru profesia de bibliotecar și a instituției bibliotecare

- Scop 1: Creșterea capacității ABRM de a deveni partener strategic al APL și APC
- Scop 2: Desfășurarea campaniilor de lobby și advocacy pentru promovarea domeniului și profesiei
- Scop 3: Consolidarea capacităților de autofinanțare (fundraising)
- Scop 4: Promovarea comunicării profesionale între bibliotecile din RM și din străinătate

Prioritatea F. Susținerea formării și dezvoltării profesionale și adaptarea la cerințele moderne

- Scop 1: Organizarea formării continue a personalului de bibliotecă
- Scop 2: Încurajarea comunității bibliotecare pentru formarea continuă
- Scop 3: Promovarea învățământului biblioteconomic universitar și a formării continue
- Scop 4: Susținerea și participarea în proiectele educaționale privind formarea și perfecționarea personalului de bibliotecă

Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei

Echipa de administrare a ABRM va prezenta Consiliului ABRM rapoarte anuale cu privire la implementarea *Strategiei de dezvoltare* a organizației. Consiliul va fi responsabil de monitorizarea realizării obiectivelor stabilite.

Pentru monitorizarea implementării *Strategiei de dezvoltare*, vor fi utilizați următorii indicatori de performanță:

statistici:

- numărul de membri ai ABRM (în creștere)

promovare:

- propuneri de pe agenda de advocacy a ABRM promovate
- numărul comunicatelor de presă difuzate de ABRM
- numărul de articole apărute în mass-media
- numărul de postări pe pagina web și alte rețele sociale

educare:

- numărul instruirilor desfășurate pentru membrii ABRM
- numărul de membri ai ABRM care au beneficiat de instruire

venituri:

- veniturile ABRM obținute din fundraising
- veniturile ABRM obținute din cotizații

comunicare:

- numărului vizitatorilor paginii web ABRM (în creștere)
- numărul publicațiilor și documentelor ABRM (elaborate și distribuite)
- numărul opiniilor exprimate de membri pe diferite canale de comunicare (email, rețele sociale, blogurilor etc.)
- numărul de evenimente organizate

Pe baza analizei acestor indicatori se va stabili eficiența acțiunilor, serviciilor și produselor ABRM.

Planul de acțiuni pentru perioada 2014 – 2018

Acțiuni	2014	2015	2016	2017	2018	Responsabil
Prioritatea A. Consolidarea rolului bibliotecarului și bibliotecilor în societate						
<i>Scop 1: Promovarea în numele comunității bibliotecare a rolului social, priorităților, scopurilor și obiectivelor de dezvoltare a domeniului biblioteconomic</i>						
1.1. Formularea poziției ABRM privind problemele actuale din sectorul socio-cultural						CA
1.2. Participarea în cadrul diverselor grupuri de discuții ce ar promova diversele rețele de biblioteci din cadrul SNB						CA
1.3. Elaborarea <i>Strategiei de dezvoltare a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova</i> pentru perioada 2019-2023						CA
1.4. Organizarea diverselor campanii de promovare a bibliotecii și bibliotecarului						CA
<i>Scop 2: Inițierea și participarea la elaborarea politicilor naționale, conceptelor și strategiilor de dezvoltare a bibliotecilor</i>						
2.1. Monitorizarea și implicarea ABRM în dezvoltarea politicilor sectoriale din Republica Moldova – cultură, învățământ, știință, tehnologii etc.						CA
2.2. Actualizare și elaborarea normativelor pentru domeniul biblioteconomic în corespundere cu cerințele actuale naționale și internaționale						CA
2.3. Aprobarea și promovarea diverselor standarde de profil în colaborare cu Comitetul Tehnic nr. 1						CA
<i>Scop 3: Participarea la procesul legislativ al statului, în scopul de a crea condiții necesare pentru realizarea efectivă a menirii sociale a bibliotecilor din țară</i>						
3.1. Implicarea în diverse structuri de ordin decizional (comisii, grupuri etc.) pentru a susține rolul bibliotecilor și bibliotecarilor						CA
3.2. Inițierea unor acțiuni și demersuri de advocacy în relațiile cu decidenții						CA
3.3. Elaborarea unor documente de ordin legislativ și promovarea acestora către instituțiile de profil spre aprobare și promovare						CA
<i>Scop 4: Sprijinirea participării bibliotecilor în viața comunității (locale, academice etc.) pentru a satisface nevoile de dezvoltare</i>						
4.1. Cooperarea cu administrațiile publice locale pentru a sensibiliza importanța bibliotecilor						CA
4.2. Desfășurarea diverselor acțiuni ce ar promova parteneriatul public privat de susținere a bibliotecilor						CA
4.3. Lansarea campaniilor care ar promova diverse idei, concepte, proiecte privind importanța bibliotecilor pentru comunitate						CA
Prioritatea B. Continua creștere a rolului ABRM în modernizarea domeniului biblioteconomic						
<i>Scop 1: Dezvoltarea și implementarea reglementărilor profesionale (regulamente, norme, standarde, ghiduri, linii directoare etc.), pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de bibliotecă și de informare a publicului</i>						
1.1. Corelarea cadrului de reglementare de bibliotecă cu necesitățile comunității de bibliotecari și armonizarea cu cerințele internaționale (de ex. <i>Legea cu privire la biblioteci; Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului de bibliotecă; alte documente relevante</i>)						CA
1.2. Elaborarea mecanismelor, procedurilor de realizare a cadrului de reglementare (comentarii, instrucțiuni etc.)						CA
<i>Scop 2: Promovarea pe plan intern și extern a practicilor de succes ale activității bibliotecilor din Republica Moldova</i>						
2.1. Organizarea unor evenimente naționale ce						CA

ar promova experiențele pozitive din cadrul comunității bibliotecare (de ex. <i>Târgul inovațiilor, Ziua Bibliotecarului, O vedetă în bibliotecă etc.</i>)						
2.2. Participarea în diverse activități profesionale desfășurate în cadrul SNB						CA
2.3. Colaborarea cu publicațiile de specialitate în vederea promovării experiențelor practice din domeniu						CA
2.4. Cooperarea cu bibliotecile și structurile de profil din străinătate privind promovarea experiențelor pozitive						CA
<i>Scop 3: Sprijinirea și participarea la studii din domeniu, realizate de centrele biblioteconomice la nivel național și regional</i>						
3.1. Implicarea prin diverse studii prognozate de către centrele biblioteconomice și de profil						CA
3.2. Coparticiparea la realizarea studiilor de cercetare din cadrul USM						CA
3.3. Inițierea studiilor și activităților de monitorizare a activității bibliotecilor și a bibliotecarilor ca grupuri-țintă						CA
<i>Scop 4: Desfășurarea activității de cercetare în susținerea dezvoltării ABRM</i>						
4.1. Inițierea studiilor interne sociologice cu referire la ABRM ce ar sprijini dezvoltarea domeniului						CA
4.2. Promovarea și tipărirea studiilor pentru comunitatea biblioteconomică						CA
Prioritatea C. Consolidarea capacității instituționale a ABRM și promovarea bunelor practici manageriale						
<i>Scop 1: Implicarea Biroului executiv și a Consiliului în diverse activități pentru excelență organizațională</i>						
1.1. Instruirea continuă a membrilor CA și BE pentru dezvoltare personală și profesională						CA
1.2. Participarea în cadrul întrunirilor cu membrii ABRM pentru a cunoaște situația filialelor ABRM						CA
1.3. Colaborarea cu diverse asociații de profil						CA
1.4. Participarea și organizarea diverselor instruirii pentru CA și BE						CA
<i>Scop 2: Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale ABRM</i>						
2.1. Elaborarea și promovarea materialelor promoționale ale ABRM						CA
2.2. Activizarea în mediul online pentru promovarea serviciilor ABRM						CA
2.3. Dezvoltarea platformelor online de comunicare cu membrii ABRM						CA
<i>Scop 3: Promovarea activității ABRM prin diverse medii de comunicare</i>						
3.1. Participarea în cadrul conferințelor naționale și internaționale						CA
3.2. Susținerea produselor editoriale și contribuirea la elaborarea și tipărirea acestora						CA
3.3. Inițierea platformelor online de menținere a produselor online						CA
<i>Scop 4: Extinderea reprezentării ABRM în organizațiile internaționale</i>						
4.1. Participarea la evenimentele asociațiilor profesionale la care ABRM este parte						CA
4.2. Implicarea în diverse comisii profesionale ale asociațiilor						CA
4.3. Semnarea și menținerea acordurilor profesionale cu organizațiile de profil						CA
Prioritatea D. Dezvoltarea rețelei de membri individuali și instituționali ai ABRM și fidelizarea acestora						
<i>Scop 1: Sporirea capacităților pentru creșterea asistenței ABRM de dezvoltare a membrilor organizației</i>						
1.1. Organizarea diverselor întruniri cu reprezentanții filialelor ABRM, inclusiv din Transnistria și UTAG						CA
1.2. Promovarea rezultatelor în vederea oferiții						CA

asistenței pentru comunitatea bibliotecară						
1.3. Menținerea unui plan de acțiuni pentru asistența metodologică de specialitate						CA
Scop 2: Încurajarea bibliotecarilor și bibliotecilor de a deveni membri activi ai ABRM						
2.1. Susținerea campaniei <i>Fii membru al ABRM!</i>						CA
2.2. Organizarea vizitelor în teritoriu pentru recrutarea și fidelizarea membrilor						CA
2.3. Menținerea unui dialog constant, inclusiv online, cu membrii ABRM						CA
Scop 3: Îmbunătățirea comunicării cu membrii ABRM și implicarea mai activă a membrilor în realizarea activităților Asociației						
3.1. Susținerea instrumentelor de comunicare cu membrii (pagina web, revista, gazeta etc.)						CA
3.2. Implicarea în diverse acțiuni profesionale						CA
Scop 4: Dezvoltarea produselor și serviciilor oferite de ABRM						
4.1. Susținerea produselor dezvoltate necesare dezvoltării profesionale						CA
4.2. Elaborarea produselor noi ce ar menține comunicarea, excelența profesională						CA
Prioritatea E. Inițierea demersurilor de advocacy pentru profesia de bibliotecar și a instituției bibliotecare						
Scop 1: Creșterea capacității ABRM de a deveni partener strategic al APL și APC						
1.1. Stabilirea unui dialog eficient cu structurile și factorii de decizie						CA
1.2. Revitalizarea Consiliului Biblioteconomic pentru a menține un dialog cu APC						CA
1.3. Stabilirea unui parteneriat durabil cu membrii APL						CA
Scop 2: Desfășurarea campaniilor de lobby și advocacy pentru promovarea domeniului și profesiei						
2.1. Organizarea Zilei bibliotecarului la nivel național						CA
2.2. Organizarea Săptămânii Accesului Deschis în Republica Moldova						CA
2.3. Coparticiparea la <i>Târgul Inovațiilor în biblioteci</i>						CA
Scop 3: Consolidarea capacităților de autofinanțare (fundraising)						
3.1. Implementarea managementului proiectelor pentru diverse tipuri de biblioteci și arii de activitate prioritare pentru domeniul biblioteconomic						CA
3.2. Instruirea membrilor ABRM privind dezvoltarea capacităților și abilităților de desfășurare a acțiunilor de colectare de fonduri						CA
Scop 4: Promovarea comunicării profesionale între bibliotecile din RM și din străinătate						
4.1. Organizarea evenimentelor profesionale prin implicarea invitaților din breasla profesională						
4.2. Participarea la evenimente profesionale din străinătate						
Prioritatea F. Susținerea formării și dezvoltării profesionale și adaptarea la cerințele moderne						
Scop 1: Organizarea formării continue a personalului de bibliotecă						
1.1. Colaborarea cu Programul <i>Novateca</i>						CA
1.2. Colaborarea cu Centrul de Formare Continuă						CA
1.3. Instituirea unui Centru de Excelență pentru Dezvoltarea Profesională și elaborarea curriculei						CA
Scop 2: Încurajarea comunității bibliotecare pentru formarea continuă						
2.1. Lansarea campaniilor de promovare a formării continue						CA
2.2. Recrutarea membrilor ABRM pentru a participa la activitățile de formare continuă						CA
2.3. Promovarea către APL privind susținerea formării continue						CA
Scop 3: Promovarea învățământului biblioteconomic universitar și a formării continue						

3.1. Colaborarea cu Universitatea de Stat din Moldova și Colegiul de Artă de la Soroca						CA
3.2. Dezvoltarea curriculei de colaborare cu ABRM și Centrul de Excelență profesională pentru dezvoltare profesională						CA
<i>Scop 4: Susținerea și participarea în proiectele educaționale privind formarea și perfecționarea personalului de bibliotecă</i>						
4.1. Elaborarea proiectelor educaționale pentru bibliotecari în parteneriat cu instituțiile de resort pentru bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci						CA
4.2. Stabilirea parteneriatelor cu instituțiile educaționale privind perfecționarea profesională						CA

Regulament de ordine interioară și de funcționare a Consiliului și Biroului Executiv al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

I. Dispoziții generale

Art. 1. Regulamentul intern de ordine interioară și de funcționare a Consiliului și Biroului executiv al Asociației (în continuare Regulament), completează Statutul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (în continuare Asociație) și stabilește modul lui de aplicare.

Art. 2. Regulamentul stabilește organizarea și desfășurarea activității interne a Consiliului și Biroului executiv al Asociației.

Art. 3. Regulamentul este întocmit de Comisia *Politici, advocacy și fundraising*, se aprobă de Consiliul de administrație și de Conferința Asociației.

Art. 4. Regulamentul poate fi modificat cu aprobarea Consiliului, acesta fiind garantul Statutului Asociației și a altor documente de reglementare ale Asociației.

Art. 5. Consiliul și Biroul executiv al Asociației vor conduce și vor reglementa activitățile Asociației în conformitate cu Statutul acesteia și cu prezentul regulament.

Art. 6. Valabilitatea prezentului Regulament începe la data aprobării.

II. Componenta Consiliului și a Biroului executiv al Asociației

Art. 7. Conform art. 18 din Statutul Asociației, Consiliul și Biroul executiv sunt organe de conducere ale Asociației în perioada dintre conferințe și se aleg pe o perioadă de patru ani.

Art. 8. Consiliul și Biroul executiv îndeplinesc condițiile și atribuțiile stipulate în art. 20, 21 și 22 ale Statutului Asociației.

Art. 9. Consiliul Asociației este constituit din 21 de membrii, aleși de Conferința Asociației pe o perioadă de patru ani. Biroul executiv este constituit din șapte membrii, numiți de Consiliul Asociației.

Art. 10. Managementul activității Consiliului și Biroului executiv este asigurat de către Președinte, doi vicepreședinți și un secretar.

Art. 11. Drepturile membrilor Consiliului și Biroului executiv:

- să participe la activitățile destinate membrilor Consiliului și Biroului executiv, inclusiv la organizarea acestora;
- să exprime liber în cadrul ședințelor opinii în legătură cu diverse probleme ce îl preocupă;
- să acorde sprijin profesional membrilor Asociației;
- să colaboreze la realizarea publicațiilor editate de asociație;
- să se retragă din Consiliu și Biroul executiv printr-o formulare scrisă adresată președintelui Asociației;
- să folosească numele Asociației în CV-ul personal.

Art. 12. Îndatoririle membrilor Consiliului și Biroului executiv:

- să cunoască și să respecte întocmai Statutul Asociației și Regulamentul de ordine interioară și de funcționare al Consiliului și Biroului executiv;
- să întrețină un climat de prietenie și respect reciproc în cadrul Asociației;
- să nu întreprindă acțiuni ce lezează principiile de funcționare ale Asociației sau demnitatea membrilor săi;
- să contribuie la organizarea și desfășurarea în condiții de ordine și disciplină a acțiunilor Asociației;
- să respecte regulile stabilite în cadrul unor acțiuni organizate de Asociație;
- să participe la ședințele Consiliului și Biroului executiv, precum și la Conferințele Asociației;
- să participe activ la realizarea activităților propuse de Asociație;
- să îndeplinească atribuțiile ce sunt conferite Consiliului și Biroului executiv;
- să folosească cu grijă materialele din dotarea Asociației primite spre folosință comună;
- să ceară aprobarea conducerii Asociației în vederea realizării de interviuri cu presa, privitoare la activitatea Asociației;
- să aprobe rezultatele examinării acțiunilor de conciliere.

Art. 13. În cadrul activităților desfășurate de Asociație sau la care Asociația participă, se va respecta ordinea ierarhică a funcțiilor deținute în cadrul acesteia. Toți membrii Consiliului și ai Biroului executiv au obligația de a se integra în programul de activități, contribuind la buna desfășurare a acestora.

Art. 14. În cazul în care o poziție din cadrul Consiliului și Biroului executiv rămâne vacantă din orice motiv, locul vacant va fi imediat ocupat de un supleant corespunzător sectorului reprezentat.

Art. 15. Supleantul va activa numai până la sfârșitul mandatului persoanei înlocuite și va avea dreptul de vot.

Art. 16. În cazul în care locul vacant este cel al Președintelui Asociației sau în cazul apariției a patru locuri vacante, membrii activi ai Consiliului vor convoca Conferința Extraordinară.

Art. 17. Atribuțiile Secretarului

- coordonează organizarea ședințelor Consiliului și Biroului executiv;

- întocmește procesele-verbale ale ședințelor;
- menține registrul de corespondență (intrări și ieșiri);
- urmărește ținerea la zi a evidențelor Asociației și se îngrijește de menținerea în bună ordine a actelor Asociației;
- gestionează bunurile materiale ale Asociației;
- îndeplinește alte atribuții ce deriva din natura funcției pe care o deține.

Art. 18. Asociația, prin Secretarul său, va ține și va actualiza următoarele registre legale:

- *Hotărârile Consiliului;*
- *Procesele-verbale ale Consiliului;*
- *Procesele-verbale ale Biroului executiv;*
- *Registrul inventar;*
- *Registrul rapoartelor cenzorilor;*
- *Registrul rapoartelor de audit al proiectelor.*

III. Comisii și secții pe domenii de activitate

Art. 19. Datorită activităților diferite, în cadrul Asociației pot funcționa mai multe comisii și secții pe domenii de activitate cu caracter permanent.

Art. 20. Comisiile și secțiile care funcționează în cadrul Asociației:

- Comisii: *Formare profesională continuă; Politici, advocacy și fundraising; Management și parteneriat; Comunicare, Cultura informației, Consolidare teritorială și leadership.*
- Secții de profil: *Catalogare și indexare; Procese tehnologice de bibliotecă; Informatizare și tehnologii informaționale; Evaluare; Etică și deontologie.*
- Secții regionale: *Nord; Sud; Centru.*
- Secții pe tipuri de biblioteci: *Biblioteci publice; Biblioteci universitare; Biblioteci specializate; Biblioteci de colegiu și școli profesionale; Biblioteci școlare.*

Art. 21. În cadrul comisiilor și secțiilor vor activa membrii Asociației aleși de către președinții. Aceste comisii și secții au atât un rol de ierarhizare în cadrul Asociației, cât și un rol administrativ.

Art. 22. Numărul de membri ai comisiilor și secțiilor se poate schimba de la caz la caz. Membrii unei comisii sau secții pot face parte doar într-o singură comisie sau secție.

Art. 23. Consiliul Asociației poate decide să lichideze sau să înființeze alte comisii necesare pentru atingerea obiectivelor Asociației.

Art. 24. Structura și sarcinile comisiilor și secțiilor se aprobă de Consiliu. Președintele Comisiei este numit de Consiliu.

Art. 25. Comisiile și secțiile vor elabora fișe de prezentare, care vor include următoarele compartimente: *Denumirea comisiei/secției; Ariile de responsabilitate; Integrarea în structura Asociației; Președintele comisiei; Membrii comisiei; Activități preconizate pentru anul calendaristic.*

Art. 26. Comisiile și secțiile se vor întruni ori de câte ori este necesar sau la solicitarea Consiliului. Toate adunările se vor finaliza cu o decizie transmisă Consiliului.

IV. Întrunirile Consiliului și Biroului executiv

Art. 27. Consiliul se reunește în ședință lunar (în ultima vineri a lunii, la ora 10.00). Biroul executiv se reunește în ședință de câte ori este necesară luarea unei hotărâri ce ține de competența acestuia.

Art. 28. Locul și data reuniunii Consiliului și Biroului executiv, precum și ordinea de zi vor fi stabilite cu cinci (5) zile înainte de data programată. Membrii Consiliului și Biroului executiv vor primi copiile documentelor puse în discuție.

Art. 29. Convocarea ședințelor se face prin grija și răspunderea Secretarului. Convocarea se face în scris (e-mail) sau telefonic, ținându-se evidența celor anunțați.

Art. 30. Ordinea de zi a ședințelor se stabilește de către Președinte și Secretar. Orice membru al Consiliului și Biroului executiv poate propune teme de discuție pentru ordinea de zi a viitoarei ședințe.

Art. 31. Ședințele vor fi conduse de către Președintele Asociației, iar în lipsa lui de către unul dintre Vicepreședinți.

Art. 32. În cadrul ședințelor Consiliului și Biroului executiv, membrii pot face propuneri cu referire la activitatea și organizarea Asociației. Propunerile vor fi consemnate, prin proces-verbal. Consiliul hotărăște dacă aceste propuneri sunt statutare și aprobă aplicarea lor.

Art. 33. Prin grija Secretarului, la fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal în care vor fi consemnate temele discutate, declarațiile, afirmațiile, moțiunile, sintezele materialelor dezbătute și ale luărilor de cuvânt, rezultatele votului și deciziile aprobate.

Art. 34. Fiecare proces-verbal trebuie să includă: numărul de ordine, locul, data, persoanele prezente, persoanele absente (inclusiv, motivul), ordinea de zi a ședinței, deciziile puse la vot, rezultatele votului, deciziile aprobate.

Art. 35. Procesul-verbal va fi semnat de către Președintele Asociației. Deciziile aprobate (extrasul din procesul-verbal) vor fi aduse la cunoștința participanților la ședință și vor fi puse la dispoziția membrilor Asociației pe site în termen de șapte (7) zile.

Art. 36. Procesul-verbal va fi înregistrat ca document oficial al organizației, responsabilitatea pentru corectitudinea celor consemnate revenind Președintelui și Secretarului. Procesele-verbale vor fi atașate la registre în ordine cronologică. Înregistrările vor fi păstrate conform legislației în vigoare.

Art. 37. Membrii Asociației au dreptul de acces liber la registrele proceselor-verbale. Ei pot solicita copii și extrase după înregistrări.

Art. 38. Prezența membrilor Consiliului și Biroului executiv la ședințele la care sunt convocați este obligatorie. Asociația nu suportă cheltuieli de deplasare la ședințele Consiliului și Biroului executiv.

Art. 39. În cazul în care un membru înregistrează, nemotivat, trei absențe consecutive sau cinci absențe pe parcursul unui an, va primi un avertisment, iar în cazul realizării a încă trei absențe după primirea avertismentului, pierde în mod automat calitatea de membru al Consiliului și Biroului executiv.

Art. 40. Motivarea absențelor se va face în scris, în procesul-verbal, iar secretarul va ține evidența prezenței și va comunica Consiliului. Se consideră absențe motivate cele pe caz de boală, datorate plecării din localitate sau suprapunerii unor cursuri, seminarii profesionale și alte circumstanțe întemeiate.

Art. 41. La fiecare ședință a Consiliului și Biroului executiv, membrii care ocupă funcții de conducere în comisii și secții, prezintă note informative, ce cuprind activitatea desfășurată, rezultatele obținute, persoanele care s-au implicat și programul de lucru pe următoarea perioadă.

Art. 42. Consiliul prezintă raportul de activitate semestrial, care se publică pe site-ul Asociației.

Art. 43. În cazul ședințelor extraordinare, deciziile pot fi adoptate *in absentia*, pe baza unui proces-verbal semnat de toți membrii Consiliului.

Art. 44. Deciziile Biroului se aprobă în condițiile stipulate în art. 22 al Statutului Asociației.

Art. 45. Controlul executării deciziilor Consiliului și Biroului executiv este realizat de către Președintele Asociației.

V. Dispoziții finale

Art. 46. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 47. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului. Modificările vor fi aduse la cunoștința tuturor persoanelor interesate în cel mult două săptămâni de la adoptarea acestora.

Art. 48. Orice membru al Asociației își poate exprima prin vot opinia despre anumite modificări ale regulamentului.

Art. 49. Votarea schimbării Regulamentului va avea loc în cadrul ședinței Consiliului cu 2/3 din membrii cu drept de vot prezenți pentru a fi acceptată. Modificările intră în vigoare după ce au fost aprobate de Conferința Asociației.

Regulament de organizare și funcționare a filialelor Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

Preambul

1. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (în continuare — Asociația) este o organizație obștească profesională, benevolă, care își desfășoară activitatea în conformitate cu *Constituția Republicii Moldova*, cu legislația în vigoare, precum și cu Statutul său.
2. Asociația are drept scop gruparea pe plan republican a persoanelor care se interesează de problemele biblioteconomiei, informării și documentării, apărarea statutului profesional și social al bibliotecarului.
3. Activitatea asociației se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova în baza principiilor democrației, inițiativei și sprijinului activ al membrilor ei.

Capitolul I. Organizarea filialelor teritoriale și departamentale

4. Asociația are filiale departamentale în toate raioanele și municipiile Republicii Moldova care realizează aceleași direcții de activitate ale Asociației.
5. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul Asociației.
6. Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului. Președintele Filialei este numit de Consiliu.
7. Președintele Filialei prezintă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului Asociației.
8. Organul de conducere al filialei teritoriale este Adunarea filialei, constituită din totalitatea membrilor ABRM din raionul, municipiul respectiv. Adunarea generală a filialei este convocată anual în ședințe ordinare și, dacă este cazul, în ședințe extraordinare, la cererea a 2/3 din membrii filialei.
9. Membrii Asociației din raion, municipiu cuprind bibliotecari din toate tipurile de biblioteci.
10. Bibliotecile din învățământul preuniversitar, universitar și bibliotecile publice din municipiile Chișinău și Bălți, precum și bibliotecile cu statut național sunt constituite ca filiale departamentale.
11. Filiala teritorială, departamentală este condusă de un Birou alcătuit din președinte, un vicepreședinte, secretar și doi-trei membri.
12. Membrii Biroului sunt aleși prin vot **deschis sau secret** pe patru ani după alegerea Președintelui Asociației.
13. Biroul se întrunește o dată în semestru sau ori de câte ori este nevoie.
14. Asociația organizează anual conferința președinților filialelor teritoriale.

Capitolul II. Atribuțiile și obligațiile membrilor filialelor teritoriale și departamentale ale Asociației

15. Conducerea și membrii filialei teritoriale au următoarele atribuții:
 - aplică, pe plan local, hotărârile Biroului executiv și ale Consiliului Asociației, conferințelor anuale, recomandările comisiilor și secțiunilor;
 - elaborează proiecte și programe pentru activitatea proprie, face propuneri pentru îmbunătățirea activității Asociației;
 - comunică membrilor săi informații despre activitatea Asociației;
 - promovează activitatea Asociației și a filialei în mass-media scrisă și audio-video, pe pagina web a Asociației, în publicațiile Asociației, pe blogul și pagina de *Facebook* a filialei.
 - recrutează membri și susținători;
 - asigură resursele necesare desfășurării activității proprii;
 - organizează reuniuni profesionale;
 - propune acordarea stimulentei morale și materiale membrilor săi ;
 - completează baza de date cu evidența membrilor și plata cotizației;
16. Conducerea și membrii filialei teritoriale, departamentale au următoarele obligații:
 - să respecte Statutul Asociației. ;
 - să participe activ la realizarea scopurilor și obiectivelor Asociației;
 - să achite la timp cotizațiile de membru.

Capitolul III. Dispoziții finale

17. Filialele Asociației pot iniția și întreprinde activități de extindere a bugetului operațional în interesul și folosul Asociației, în conformitate cu prevederile legale.
18. Prezentul *Regulament de organizare și funcționare a filialelor* este elaborat în conformitate cu Statutul Asociației și intră în vigoare din momentul aprobării.

Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor

Lista filialelor teritoriale și departamentale

Filiala teritorială Căușeni
Filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă"
Filiala Camerei Naționale a Cărții
Filiala municipală Bălți (biblioteca municipală + suburbii)
Filiala municipală Chișinău (biblioteca municipală + suburbii)
Filiala bibliotecii de colegiu Chișinău
Filiala bibliotecii școlare Chișinău
Filiala BIN (Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" + biblioteci din învățământul preuniversitar)
Filiala Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice
Filiala Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova